

Logistiek in de leefbare stad

De belangrijkste logistieke skills in een veranderende warehousecontext

Ontwerp, validatie en resultaten van de Logistics Skills of the Future-scan

98

Henri Grolleman, Menno Vos

Hogeschool Windesheim

Rene Hendrickx, Guy Somers

Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek

Pim Warffemius

Hogeschool Rotterdam

Cantor Versluis

STC Group

Samenvatting

Bij het inrichten van nieuwe en bestaande warehouses wordt in steeds grotere mate digitalisering en robotisering toegepast. Diverse onderzoeken zijn reeds uitgevoerd naar de impact op de banen van de toekomst in de logistiek door de digitalisering en robotisering, hierbij wordt echter niet ingegaan op de veranderende skills van medewerkers op verschillende opleidingsniveaus. In deze bijdrage presenteren we het ontwerp van de Logistics Skills of the Future (LSF) - scan, waarbij vanuit drie verschillende beroepsrollen de belangrijkste skills in een door technologie veranderende warehousecontext worden vastgesteld. Vervolgens is de LSF-scan door middel van een survey afgenomen en zijn de resultaten geïnterpreteerd met diverse experts. Hieruit is gebleken dat de LSF-scan een waardevolle manier is om inzicht te krijgen in de belangrijkste logistieke skills voor de komende 5 tot 10 jaar in een, door technologie, veranderende warehousecontext.

Inleiding

De toenemende digitalisering en robotisering in warehouses stelt nieuwe eisen aan (toekomstige) warehouse medewerkers. Het rapport van Rathenau (Freese, Dekker, Kool, Dekker, & Est, 2018) laat zien dat bijna elke baan van karakter verandert als gevolg van robotisering en automatisering. Een belangrijke vraag is in hoeverre de logistieke opleidingen toekomstbestendig zijn en goed aansluiten op de toekomstige behoeften van werkgevers (Zijm & Klumpp, 2017). Daarvoor is het belangrijk om te weten welke nieuwe skills (bestaande uit kennis, vaardigheden en gedrag) in middelbaar en hoger beroepsonderwijs nodig zijn voor de logistieke sector en om eventuele mismatches met het huidige curriculum inzichtelijk te maken. In het kader van het SHAREHOUSE programma, waarin meer dan 20 partners samen onderzoek doen naar technische en sociale innovatie in het magazijn van de toekomst (www.sharehouselab.nl), is een Logistics Skills of the Future scan ontwikkeld die ingezet kan worden om inzicht te krijgen in het belang van de logistieke skills, in een door technologie veranderende warehouse omgeving. In dit artikel beschrijven we de totstandkoming van deze logistics skill scan op basis van literatuuronderzoek en veldonderzoek. De onderzoeksvraag die ten grondslag aan deze scan heeft gelegen is als volgt: *Wat zijn de (toekomstige) skills die worden gevraagd van logistici op mbo en hbo niveau gezien de toenemende digitalisering en robotisering in warehouses?*

We zullen eerst de verschillende niveaus van het logistieke mbo en hbo onderwijs beschrijven en koppelen aan de drie functieprofielen die centraal staan in onze 'skills of the future'-scan voor de logistieke sector (LSF-scan), namelijk: mbo 2/3, mbo 4 en hbo. Vervolgens worden de skills toegelicht die ten grondslag liggen aan de LSF-scan.

De dataverzameling ten behoeve van de validatie van de scan wordt vervolgens toegelicht, waarna de resultaten worden besproken. Hierin wordt zowel; de opzet van het onderzoek, de validatie van de scan, de resultaten van de scan en eventuele implicaties van het onderzoek voor het onderwijs besproken. We sluiten het artikel af met een conclusie waarin wordt stilgestaan bij een aantal concrete handvatten voor het onderwijs en het bedrijfsleven.

Onderzoeksopzet

Om inzicht te krijgen in de belangrijkste logistieke skills in een door digitalisering en robotisering veranderende warehousecontext is allereerst onderzocht welke toekomstige technologieën relevant zijn. In de vervolgstap zijn door middel van interviews met (mkb) bedrijven met een warehouse typerende toekomstige technologieën in een warehousecontext benoemd die binnen 5 jaar concreet kunnen worden toegepast.

Vervolgens is onderzoek gedaan naar verschillende skill-sets, waarna gezamenlijk met een aantal bedrijven is bepaald welke skills essentieel waren vanuit de optiek van deze bedrijven. Als laatste stap zijn beroepsrollen getypeerd aan de hand van functieprofielen vanuit diverse cao's op verschillende organisatieniveaus om de herkenbaarheid voor de (mkb) bedrijven te vergroten.

Dit onderzoek heeft een scope voor wat betreft de technologische veranderingen voor de komende 5 tot 10 jaar. Deze scope is enerzijds gekozen omdat verder in de toekomst kijken alleen maar meer onzekerheid met zich meebrengt en anderzijds omdat het logistieke onderwijs 5-10 jaar probeert vooruit te kijken. Vervolgens volgt een korte uiteenzetting van de verschillende stappen die zijn uitgevoerd in de ontwikkeling van de Logistics Skill of the Future-scan.

In deze LSF-scan worden de warehousetechnologieën gebruikt als kader voor bedrijven om context te geven aan mogelijke veranderingen in beroepsrollen en de daarbij behorende skills. Het geheel kan worden samengevat in een onderzoeksopzet welke hieronder in figuur 1 schematisch wordt weergegeven.

Figuur 1 Onderzoeksopzet

In de volgende paragrafen zullen de verschillende onderdelen kort worden toegelicht. Bij het bespreken van de resultaten, zullen ook de uitkomsten van de verschillende stappen worden besproken en toegelicht.

Warehouse technologie

Het doel van dit onderdeel van het onderzoek is inzicht krijgen in het belang van specifieke skills in een warehousecontext. Om inzicht te krijgen in de relevante technologieën, is gebruik gemaakt van de eerdere uitkomsten uit onderzoeken van Logistiek Leren Zonder Grenzen (Manders, Vreys, & Jonker, 2020) en de DHL Trendradar (Toy, Gesing, Ward, Noronha, & Bodenbenner, 2020). Zie hieronder in tabel 1 een overzicht van deze technologische toepassingen.

Tabel 1 Overzicht technologische toepassingen (Manders, Vreys, & Jonker, 2020; Toy, Gesing, Ward, Noronha, & Bodenbenner, 2020)

Magazijn technologie	Wat is het?	Doel	Meer weten
Automatisch Geleide Voertuigen (AGV)	Autonome transportsystemen voor in magazijnen	Efficiency- en capaciteitsverhoging van intern transport	Link
Pick-robots	Zelfstandige robot in afgeschermd omgeving	Automatisering van repetitieve taken, onafhankelijk van de mens	Link
Cobots	Robots die samenwerken met mens	Capaciteitsverhoging en minder monotoon werk. Efficiency verbetering nog onvoldoende onderzocht.	Link
Augmented Reality (AR)	Computerbeelden die worden toegevoegd aan de realiteit (bijvoorbeeld Google Glass).	Deze hardware ondersteunt de processen in het warehouse.	Link
Low costs sensor solutions	Wearables zoals smartphones met temperatuurmeting, smart halskettingen met camera en handschoenen met geïntegreerde scanner.	Deze sensor devices zijn ideaal voor real-time monitoring en controle over logistieke processen. Verder kunnen ze gebruikt worden voor veiligheid (bijv. concentratie heftruck-chauffeur en gezondheid (bijv. hartslag)	Link
3-D printing	3 dimensionaal printen van voorwerpen	Vermindering van voorraad gerelateerde kosten.	Link
Cloud computing	Opslagcapaciteit, databases en software die worden aangeboden als een dienst.	Kosten flexibel te maken door web-based WMS software te gebruiken. Minder investeringen in infrastructuur.	Link

Aan de hand van deze inzichten zijn zeven semigestructureerde interviews afgenomen bij logistieke bedrijven met een opslag- of doorvoerfunctie met het doel inzicht te krijgen of deze technologische toepassingen herkend en toegepast worden.

De bedrijven zijn geselecteerd door middel van warme contacten van de onderzoekers vanuit een drietal regio's; Venlo (n=3), Rotterdam (n=1) en Zwolle (n=3). De gesprekken binnen deze organisaties zijn gevoerd met een operationeel verantwoordelijke welke in een aantal gevallen nog is bijgestaan door een medewerker vanuit de personeelsafdeling. Bij ieder interview waren 2 onderzoekers aanwezig. De interviews zijn thematisch samengevat door één van de onderzoekers en vervolgens gecontroleerd door de andere onderzoeker.

Ter voorbereiding van het interview is gevraagd om vooraf een vragenlijst door te nemen, waarin ook het overzicht technologische toepassingen (tabel 1) met hen is gedeeld. Tijdens de interviews is gevraagd welke (technologische) hulpmiddelen momenteel worden gebruikt en welke technologie binnen 5 jaar wordt verwacht om te gaan gebruiken in het warehouse waarbij de keuze vrij was in technologische toepassingen.

Vanuit de resultaten van de interviews zien we een tweedeling in de warehousecontext, te weten:

Hoog volume warehouseactiviteiten: hieronder verstaan we de warehouses die veelal actief zijn in servicelogistiek en E-fulfilment. Deze warehouses zijn deels ingericht door middel van sorters, conveyors en lopende banden waarbij hoog volume producten, vaak in kleine afmetingen en aantallen, het proces doorlopen. In deze organisaties is het goods-to-man principe relatief standaard, waarbij er een hoge mate van repeterende werkzaamheden is. Organisaties die we in deze context hebben aangetroffen waren sterk gefocust op standaardisatie met als mogelijke uitkomst verder gaande automatisering.

Middel tot laag volume warehouseactiviteiten: hieronder verstaan we warehouses die actief zijn in de 'traditionele' logistieke dienstverlening waarbij de dienstverlening grotendeels bestaat uit het inslaan van hele pallets en uitslag van bonte pallets en/of rolcontainers waarbij de goederen per ladingdrager zijn bestemd voor 1 specifieke klant. De voornaamste wijze van orderpicking is met name te karakteriseren als het man-to-goods principe. Organisaties in deze context zijn de meer 'traditionelere' logistieke dienstverleners waar contractduren met verladers beperkt in duur zijn (<5 jaar). Daarnaast bleek uit de interviews dat deze logistieke dienstverleners een grote diversiteit aan klanten hebben en specifieke klantactiviteiten uitvoeren. Het hebben van een breed pakket aan activiteiten en een klantbewuste mindset wordt dan ook wel benoemd als het bestaansrecht van deze organisaties. Deze organisaties leken wat meer terughoudend te zijn in investeringen in technologie.

Vanuit deze gesprekken hebben zijn warehousetechnologieën gedefinieerd die al aanwezig zijn binnen deze organisaties of zich in de komende 5 jaar gaan manifesteren. Deze worden hieronder gepresenteerd in tabel 2.

Tabel 2 Warehousetechnologieën per type warehouseactiviteit

Warehouseactiviteiten in een omgeving met	Technologieën
Hoog volume en kleinere zendingen	<ul style="list-style-type: none"> • Rollerbanen (Sorters) • Technologie ter versterking goederenontvangst (VR-brillen, fotoportalen e.d.) • Robots en Cobots in het pick proces
Middel tot laag volume met grotere zendingen	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering (van processen) • Wearables (PDA, polsscanners en voicepicking) • AGV's • Robots en Cobots in het pick proces

Deze technologieën worden in dit onderzoek verder gebruikt als afbakening en richting.

Skills

De vraag binnen dit onderdeel van het onderzoek is welke skills gedefinieerd kunnen worden binnen een door technologie veranderende warehouseomgeving. Om dit te bereiken is een literatuuronderzoek gedaan naar de skills terminologie en een eerste aanzet opgesteld voor een toepasbare skills-set. De definitie van skills en de wijze waarop een toepasbare skills-set is gekozen wordt hieronder verder uitéengezet.

Skills of competencies kunnen worden gedefinieerd als: de combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die een persoon bezit (The council of the European Union, 2022). Deze onderliggende elementen kunnen als volgt worden omschreven;

- Kennis; bestaat uit de feiten en figuren, concepten, ideeën en bestaande theorieën die een persoon bezit met als doel het begrijpen van een bepaald gebied of onderwerp.
- Vaardigheden; als de mogelijkheid en capaciteit van een persoon om processen uit te voeren en bestaande kennis in te zetten ten einde een resultaat te bereiken
- Gedrag; omschrijft de wil en mind-set van een persoon om te handelen of reageren op ideeën, personen of naar situaties.

Naar aanleiding van deze opbouw is er gekeken naar verschillende algemene skill-sets waarbij is gekozen voor de sets met een onderwijsfocus, zoals *"The SHL Universal Competency Framework"* (Bartram, 2018), *"Generalized Working Activities"* (Toolsema, 2003), *"21st Century Skills"* (Griffin, McGaw, & Care, 2012), *"Competenties Functieprofielenmethode"* (Oeij, Torre, Ven, Sanders, & Zee, 2017), *"Skills of the future"* (Corporaal, Vos, Riemsdijk, & Vries, 2018) en *"KBB competentiemodel"* (Wiltjer & Haverkamp, 2009)

Aangezien het SHL-framework (Bartram, 2018) ten grondslag ligt aan de skills zoals deze vanuit het mbo-onderwijs zijn opgesteld (Wiltjer & Haverkamp, 2009) alsook voor het hbo-onderwijs (Winkler, 2022) is een vervolgstap geweest om de verschillende skill-sets te relateren en linken aan de skill-set van SHL. Dit is gedaan door 6 onderzoekers, onafhankelijk van elkaar de skills te beoordelen op welke manier de skills gelinkt konden worden aan de skill-set van SHL. Op deze manier is een overzicht ontstaan van de verschillende relaties in de verschillende skill-sets, en op welke skill in de diverse skill-sets mogelijk meer focus heeft gelegen. Vanuit deze analyse is gekozen om de Skills of the Future (SotF) – scan als basis te gaan gebruiken, aangezien de SotF-scan tot stand is gekomen door middel van onderzoek naar de impact van technologische ontwikkelingen op de skills voor het technische beroepenveld. De SotF-scan gaat uit van elf skills verdeeld over de kennis, vaardigheden en houdingsdomeinen (Corporaal, Vos, Riemsdijk, & Vries, 2018). Elke skill is opgebouwd uit meerdere onderliggende constructen die reeds gevalideerd zijn.

Als vervolgstap zijn de onderzoekers de onderliggende constructen nagelopen op 'toepasbaarheid' en 'concreetheid' in een warehousecontext. Daarnaast zijn de verschillende skill-sets gelegd naast de SotF-scan die als uitgangspunt diende. Op basis hiervan werd duidelijk dat er vanuit de SotF-scan relatief weinig aandacht was voor 'computational thinking' en 'ICT basisvaardigheden' die in de ogen van de onderzoekers wel relevant lijken in de logistieke warehousecontext waarin meer technologische toepassingen plaats vinden. Naast bovenstaande toevoegingen, zijn diverse tekstuele aanpassingen gedaan om beter aan te sluiten bij de warehousecontext.

105

Beroepsrollen

Het doel van dit onderzoek is een vertaalslag te maken tussen de behoefte van het bedrijfsleven en het logistieke onderwijs van mbo-2 tot hbo-niveau. Dit betekent dat er een vertaling gemaakt moet worden om het bedrijfsleven meer inzicht te geven in opleidingsniveau, en het onderwijs meer inzicht te geven in functieniveau. Om dit te bereiken is gewerkt met 'beroepsrollen' waarin we een relatie leggen tussen functiebenamingen, taken en verantwoordelijkheden enerzijds en opleidingsniveau anderzijds. Deze beroepsrollen zijn input geweest om het gesprek aan te gaan met verschillende (logistieke) organisaties met als doel deze beroepsrollen scherper te krijgen.

Er is voor gekozen om aan de hand van de functieprofielenmethodiek (Oeij, Torre, Ven, Sanders, & Zee, 2017) verschillende logistieke functieprofielen vanuit diverse CAO's te analyseren. Hierin viel op dat (hogere) managementfuncties niet tot nauwelijks worden omschreven in de CAO's. Om ook van deze functies een profiel te kunnen opstellen is gebruikt gemaakt van een aantal bestaande vacatureteksten.

Zoals benoemt dienen de beroepsrollen als brug tussen de functies in het bedrijfsleven en vanuit het onderwijs. Vanuit het onderwijs is de keuze gemaakt om de onderwijsniveaus van mbo2, mbo3, mbo4 en hbo bij het onderzoek te betrekken. In ons onderzoek hebben we de AD niet als een aparte categorie meegenomen gezien de beperkte groep AD-geschoolden in werkveld en de bekendheid van het werkveld met het AD-niveau. Deze opleidingsniveaus, evenals hun primaire focus, worden hieronder in tabel 3 weergegeven.

Tabel 3 Overzicht opleidingsniveaus inclusief primaire focus. Zelfs samengesteld aan de hand van STC (STC-Group-b, 2022), STC (STC-group-a, 2022), STC (STC Group-c, 2022) en Beroepsopleidingsprofiel LM en Leng ((Vries, Craen, & Mandemakers, 2019).

Naam Opleiding	Niveau	Primaire focus	Bron
Logistiek Medewerker	mbo2	Uitvoerende werkzaamheden	STC (STC-Group-b, 2022) & STC (STC-group-a, 2022)
Logistiek Teamleider	mbo3	Meewerken en directe aansturing op de werkvloer	
Logistiek Supervisor	mbo4	Managen van een complete afdeling	STC ((STC Group-c, 2022)
Specialist Transport en Logistiek		Verzorgen van efficiënte uitvoering van processen	
Logistics Management	hbo	Managen van processen in ketenperspectief Optimaliseren van processen	Beroepsopleidingsprofiel LM en Leng (Vries, Craen, & Mandemakers, 2019)
Logistics Engineering			

106

Uiteindelijk is ervoor gekozen om op basis de functieprofielenmethodiek een 3-tal functies te bepalen. Deze keuze is gemaakt om het onderscheid voor de bedrijven zo concreet mogelijk te houden bij het uitvagen van de skills. De opgestelde functies zijn: de allround logistiek medewerker (mbo2/3 niveau), de warehouseverantwoordelijke (mbo4 niveau) en de verantwoordelijke logistieke projecten (hbo niveau). Vervolgens is per functieprofiel uitgewerkt; 1. Welke functiebenamingen zijn gebruikt, 2. Welke focus er is op de taak (uitvoerend, regelend en/of ondersteunend en 3. zijn de verschillende soorten taken (uitvoeren, regelend, ondersteunend en additief) meer concreet uitgewerkt. Deze uitwerking is vormgegeven aan de hand van het onderzoek van Oeij et al. (2017)

Opstellen LSF-scan

Door een combinatie van de toepasbare technologieën, de gedefinieerde beroepsrollen en de aanzet van de skills in een warehousecontext, is een eerste versie van de LSF (Logistics Skills of the Future) – scan opgesteld. Deze kan worden ingezet om bedrijven zelfstandig te laten invullen om zodanig inzicht te krijgen in de het belang van de verschillende skills bij toepassing van technologie in een warehouseomgeving. In de LSF-scan wordt allereerst inzicht verkregen in de focus op technologische toepassingen binnen de

organisatie. Vervolgens wordt de huidige kennis van (mkb-)bedrijven met betrekking tot technologische toepassingen gebruikt om inzicht te geven in hun inzichten met betrekking tot het belang van de gedefinieerde skills.

Deze eerste versie van de LSF-scan is ingezet tijdens een drietal sessies waarin meerdere (mkb-) bedrijven aanwezig waren. De bedrijven hadden deze scan vooraf ingevuld en de resultaten zijn vervolgens tijdens de sessie besproken. De LSF-scan is uiteindelijk opgezet aan de hand van 11 skills bestaande uit 53 onderliggende vragen, onder te verdelen in kennis, vaardigheden en gedrag. Zie hiervoor het overzicht in tabel 4. Aan de hand van zowel het literatuuronderzoek (*) als experts sessie (**) zijn een aantal concrete vragen toegevoegd ten opzichte van de SotF-scan (Corporaal, Vos, Riemsdijk, & Vries, 2018).

Tabel 4 De 11 skills van de LSF-scan, aangepast vanuit Corporaal et. al (Corporaal, Vos, Riemsdijk, & Vries, 2018)

	Skill	Omschrijving
Kennis	Expert eigen vakgebied* **	Diepgaande kennis, continu op zoek naar nieuwe kennis op eigen vakgebied. Meer specifiek de kennis van diverse tools in een warehouse en/of deze kunnen toepassen.
	Bedrijfskundige kennis*	Doorziet warehouseprocessen. Doorziet impact werkzaamheden op winstgevendheid,
Vaardigheden	Analytisch vermogen*	Interpreteert complexe informatie, doorziet verbanden, lost gestructureerd problemen op. Kan processen analyseren en storingen signaleren en/of verhelpen.
	Reflecteren en nauwkeurig werken	Stelt continu kwaliteit ter discussie, handelt conform werkvoorschriften en proces, is secuur.
	Communicatieve vaardigheden **	Communiqueert gemakkelijk met andere niveaus, legt gemakkelijk contact, kan contacten met klanten onderhouden.
	Samenwerken	Kan samen met andere disciplines werken en problemen oplossen. Ondersteunt uit zichzelf collega's.
	Creativiteit Innovatief Vermogen	Out of the box denken, verbreedt grenzen van technische mogelijkheden, kan processen verbeteren.
	Commerciële vaardigheden	Adviseert en overtuigt klanten, kan processen aanpassen op behoeften van klanten.
Gedrag	Proactiviteit	Maakt uit zichzelf mening kenbaar, zoekt continu naar kansen, onderneemt uit zichzelf actie.
	Omgaan met onzekerheid	Kan omgaan met tegengestelde belangen, blijft optimaal functioneren onder strakke deadlines, gaat goed om met veranderende verwachtingen
	Flexibiliteit	Past zich bij tegenslag of weerstand gemakkelijk aan, schakelt snel en vaak tussen werkzaamheden

Naast bovenstaande wijzigingen zijn enkele tekstuele aanpassingen gedaan aan de SotF-scan om terminologie herkenbaarder te maken voor de logistieke professionals.

Deze input is vervolgens gebruikt om de LSF-scan verder op te zetten en uit te werken. Aangezien dit onderzoek een onderscheid wil vaststellen tussen de verschillende beroepsrollen, geven we de respondenten een keuze om aan te geven voor welke beroepsrol (de allround logistiek medewerker, de warehouseverantwoordelijke of de verantwoordelijke logistieke projecten) de LSF-scan wordt ingevuld.

De uiteindelijke LSF-scan¹ hebben we opgebouwd aan de hand van viertal onderdelen:

Deel 1: Kenmerken bedrijf – typering van bedrijven en functies van de respondenten.

Deel 2: Rol van technologie – van welke technologie gaan wij uit in deze scan en op welke manier is de organisatie van de respondent bezig met technologie.

Deel 3: Keuze in beroepsrollen – de respondent krijgt toelichting op de verschillende beroepsrollen om aan de hand hiervan een keuze te maken voor welke beroepsrol de respondent de scan invult.

Deel 4: Bepalen belang van deelaspecten en verantwoordelijkheid opleiding – respondenten konden aan de hand van stellingen aangeven met een 5-puntsschaal beoordeling in welke mate de respondent dit onderdeel belangrijk vond voor de aangegeven beroepsrol voor de komende 5 jaar. Daarnaast kon de respondent per deelaspect aangeven op basis van een vier-puntsschaal of het bedrijfsleven of onderwijs verantwoordelijk was voor het aanleren van het deelaspect.

Procedure

De LSF-scan is in eerste instantie uitgezet in het netwerk van de onderzoekers en in een later stadium via een professioneel onderzoeksbureau. De vragenlijst is uiteindelijk door 106 vertegenwoordigers van (logistieke) organisaties met warehousetechnologie ingevuld. Van de 106 vragenlijsten is de helft (51%) ingevuld door logistiek dienstverleners, 24% door een productiebedrijven, 19% door handelsbedrijven en de rest viel in de categorie overig. Verder is er een spreiding tussen grotere (35%), middelgrote (19%) en kleinere bedrijven (35%). Vergeleken met CBS-data aan de hand van KVK-gegevens lijkt dit wel op een 'oververtegenwoordiging' van de grotere bedrijven. Mede door de interviews en diverse expertmeetings, waarbij ook organisaties hebben deelgenomen die de scan niet hadden ingevuld, zien wij een breed gedragen onderzoek vanuit organisaties met warehouse-activiteiten.

¹ Zie deze link voor een voorbeeld van de complete LSF-scan. De uiteindelijke vragen zijn weergegeven in bijlage 1.

Resultaten LSF scan

De resultaten bestaan uit een drietal onderdelen. Allereerst zal een algemeen overzicht worden gegeven van de respondenten waarna de algemene bevindingen zullen worden besproken. Aan de hand van de algemene bevindingen zijn door drie onderzoekers onafhankelijk van elkaar stellingen geformuleerd. Aan de hand hiervan is gezamenlijk gekozen voor een prioritering die input zijn geweest tijdens expertpanels en verschillende expertinterviews met betrokkenen vanuit verschillende (mkb) organisaties met een opslag- en doorvoerfunctie. Deze interviews zijn door onderzoekers individueel afgenomen. De interviews waren gestructureerd van aard en zijn vervolgens thematisch geanalyseerd. De uitkomsten hiervan worden als laatste besproken.

Algemeen overzicht respondenten

Allereerst zijn er een aantal inleidende vragen gesteld over de mate van technologisering in het warehouse. Hieruit kunnen we concluderen dat de intentie voor het binnenhalen van kennis over warehouse technologie er zeer zeker is maar dat de prioriteiten nog vaak (42% respondenten) op andere plaatsen liggen. Verder kan er geconstateerd worden dat het toepassen van warehouse technologie nog vaak (43% respondenten) kleinschalig plaatsvindt en het in mindere mate geïntegreerde toepassingen betreft (26% respondenten). Dit zou deels verklaard kunnen worden door de vaak pragmatische insteek bij logistiek dienstverleners (51% respondenten), die vaak met kortlopende contracten met verladers werken.

109

Algemene bevindingen

In de LSF-scan zijn in totaal 11 skills door middel van 53 vragen uitgevraagd². De overallresultaten per skill (aspect) zijn hieronder visueel weergegeven in figuur 2 en worden verder kort toegelicht.

² Zie voor een overzicht van de 11 skills tabel 5 of voor een overzicht van de onderliggende vragen bijlage 1.

Figuur 2 Belang per aspect voor een medewerker in een door technologie veranderende warehouse-omgeving naar functieniveau

110

Na analyse van de scores (belang) kan er geconcludeerd worden dat op de meeste skills de scores van mbo2/3 significant verschillen van mbo4 en hbo. Tussen mbo4 en hbo is dit niet het geval. Dit kan verklaard worden doordat de eisen op mbo4 meer naar het hbo niveau zijn opgeschoven. Waar op mbo niveau 2 en 3 nog veelal belang gehecht wordt aan praktische vaardigheden zien we dat vanaf niveau 4 het belang van skills als probleemoplossend vermogen, kostenbewust handelen, vooruit kijken en organisatie sensitiviteit veel belangrijker wordt. Daarnaast verschilt de fysieke werkomgeving tussen niveau mbo 2/3 en mbo4/hbo significant. Daar waar op mbo niveau 2 en 3 de werkzaamheden vooral in het warehouse plaatsvinden is dat vanaf mbo niveau 4 voornamelijk een kantoor/bureau omgeving. De warehouse complexiteit qua besturing c.q. planning is ook op de werkvloer complexer geworden door een toenemende mate van warehouseautomatisering (software) en mechanisatie (hardware). Dit heeft met name invloed op de leidinggevende functies en engineer functies op mbo en hbo niveau. Op mbo 2/3 niveau is er eerder een vershraling van de functies door warehouse mechanisatie. Door bijvoorbeeld sorters (sorteerinstallaties) bij goederenontvangst en verzending is het uitsorteren van pakketten veranderd in stapelen in kooien of vrachtwagens. Verder wordt het orderpicken monotoner doordat cobots (zelfrijdende robots) het loopwerk overnemen. Deze vershraling blijkt ook uit parallel onderzoek binnen het Sharehouse werkpakket 4, genaamd "Bouw aan toekomstbestendige organisaties door sociaal innovatief te innoveren" (Nooyen, Hendrickx, Dijk, & Vos, 2022). Daarnaast is de operationele bediening van de hardware juist makkelijker

geworden. Bij bedrijfskundige kennis en reflecteren en nauwkeurig werken, liggen de scores juist dicht bij elkaar op alle niveaus. Dit wordt bevestigd in de expertinterviews. De benodigde basiskennis en het kritisch reflecteren op eigen werk is en blijft op alle niveaus belangrijk.

Nadere analyse

Op basis van de meest opvallende uitkomsten op item niveau en daaraan gerelateerde vragen zijn aanvullende vragen geformuleerd ter bespreking tijdens expertmeetings. Deze vragen hadden betrekking op de skills: analytische vaardigheden, expert op vakgebied, reflecteren en nauwkeurig werken en pro-activiteit.

Analytische vaardigheden

De significante verschillen in het analytisch vermogen tussen de verschillende opleidingsniveaus kan vanuit de expertinterviews verklaard worden doordat de hbo'er vaker in functies zit waar je proces- en afdeling overstijgend moet kunnen redeneren en analyseren. Op mbo 4 niveau stuur je vaak één of meerdere processen in een warehouse aan en moet je instaat zijn deze te kunnen analyseren. Op mbo3 niveau zijn de leidinggevende capaciteiten belangrijker en op mbo2 betreft het vaak de repeterende uitvoering van activiteiten binnen een proces. Een expert: *"Het analytische vermogen van mbo2/3 en mbo4 zit meer in het signaleren van verstoringen in de dagelijkse activiteiten. Een hbo'er kijkt meer op procesniveau en afdeling overstijgend en maakt analyses. De hbo'er gaat oorzaken en verbanden zoeken."*

111

Als we binnen deze analytische vaardigheden specifiek inzoomen op de vertaling van functionele specificaties voor ICT tools, dan zien we dat voor een hbo'er verwacht wordt dat ze begrijpen hoe logistieke processen werken, dit kunnen vastleggen en vanuit die basis gesprekspartner kunnen zijn voor de technici die de automatische en digitale systemen ontwerpen. Voor mbo4 wordt daarentegen verwacht dat ze snappen wat nodig is om de warehousemedewerkers mee te krijgen om met de nieuwe tools te kunnen werken en de implementatie ervan. Tenslotte wordt op mbo2/3 niveau verwacht dat ze nieuwe technieken kunnen toepassen als gebruiker. Een expert: *"In de praktijk kan een nieuwe medewerker in een half uur worden ingewerkt om met een barcode scanner zijn orders te gaan picken."*

Expert op vakgebied

Als we binnen de skill van een expert op vakgebied inzoomen op de concrete vraag welke tools de student moet beheersen, kwam naar voren dat op mbo2/3-niveau medewerkers in algemene zin digitaal vaardig moeten zijn. Daarbij is het ook van belang om stil te staan bij de basis (dus bijvoorbeeld werken met papieren picklijsten), maar ook met geavanceerdere technieken (zoals voicepicking, man-to-goods processen e.d). Op mbo4 niveau moet er kennis zijn van automatiseringstools zoals WMS en TMS pakketten. Een expert: *"Ze*

moeten kunnen spelen met datasets. Softwaresimulaties moeten al op school aangeleerd worden. Er zijn te weinig docenten die dit beheersen. Helaas staat hier niets of te weinig van in het opleidingsprofiel. Hierdoor is er ook weinig commitment bij docenten. Hiervoor zouden er meer docentstages moeten zijn bij logistieke bedrijven.” Op hbo-niveau is het van belang om een bredere blik op verschillende softwaresystemen te hebben, evenals concrete analyses kunnen uitvoeren middels BI-tooling. Een expert benoemt daarbij: *“Op hbo-niveau en als Logistics Engineer zijn de volgende tools heel belangrijk volgens een beginnend beroepsuitoefenaar: Excel basis en voor gevorderden, Power BI, Clickview, ERP functionaliteit, Procesmatige analyse tools, kennis van de diverse ISO kwaliteitssystemen en continuous improvement en een Green-belt training.”*

Verder is er ingezoomd op de vraag hoe je op zoek moet gaan naar nieuwe kennis en wat daar dan belangrijk bij is. De belangrijkste eigenschap die hierbij aangegeven wordt is met name de nieuwsgierigheid. Een expert benoemt dat *“Studenten moeten nieuwsgierig zijn naar de praktijk, maar ook ‘leergierig’ zijn om nieuwe dingen te willen leren”*. Er wordt benoemd dat dit toch met name een gedragscomponent is en minder een vaardigheid. De behoefte is er wel om na te gaan denken in hoeverre nieuwsgierigheid als ‘vaardigheid’ kan worden ingezet en daarmee ook kan worden ontwikkeld en aangeleerd. Een expert: *“Ik denk dat het onderwijs hierin zeker een hele belangrijke rol heeft om vooral te triggeren bij de studenten en dat dit een manier is waarop zij hun kennis en vaardigheden (aan)leren en zichzelf nieuwsgierig in houden. Eenmaal in het bedrijfsleven moeten zowel de young professional als de huidige medewerker in het bedrijf respect voor elkaar tonen. De young professional kan ongeremd denken zonder “allerlei beren op de weg te zien” en zich hopelijk vrij genoeg voelt om suggesties te doen. Iemand die langer bij een bedrijf zit kan dit afwegen op de ‘fit’ binnen een organisatie.”*

112

Reflecteren en nauwkeurig werken

Binnen reflecteren en nauwkeurig werken is ingezoomd op de vaardigheid om de kwaliteit van anderen ter discussie te stellen. Hieruit is naar voren gekomen dat het geven van feedback belangrijk is maar ook lastig is en kan dan ook niet vaak genoeg getraind worden. Een expert: *“Durf je dan ook een collega aan te spreken als die de regels niet naleeft?”* Een andere expert *“We promoten heel actief, elkaar aanspreken en met elkaar leren. De medewerkers op de werkvloer kunnen haarfijn benoemen wat er in de dagelijkse praktijk niet lekker of fijn werkt, waarbij de leiding vaak weer de trends op de langere termijn kan analyseren en vertalen. Belangrijk is de ‘hoe’ & waarop een boodschap wordt overgebracht. De manier waarop vandaag de dag les wordt gegeven, met meer groepsgewijs onderwijs en opdrachten in plaats van klassikaal leren, bereidt de studenten daarmee dus ook beter voor op het werken in de praktijk. Elkaar feedback geven zoals bij peer-assessments op school is belangrijk.”* Tenslotte is reflecteren en nauwkeurig werken op alle niveaus een belangrijke skill (aspect).

Proactiviteit

Als we binnen de vaardigheid “Proactiviteit” inzoomen op de vraag wat het bedrijfsleven verwacht van wat het onderwijs meegeeft op het gebied van ‘*initiatief nemen*’ en ‘*continu op zoek zijn naar kansen*’ dan wordt er aangegeven dat studenten vooral moeten durven. Op mbo2/3 niveau wordt verwacht dat medewerkers een signalerende functie hebben zonder dat ze op zoek gaan naar een oplossing. De zoekende houding voor een oplossing wordt wel verwacht van mbo4 en hbo-niveau. Het bedrijfsleven constateert dat menig student nog wat angstig is om te vragen waarom bepaalde processen zo plaatsvinden. Zo stelt een expert dat *“de medewerker zelf het ‘lef’ moet hebben om dingen aan te kaarten. De studenten worden ‘geroemd’ door de aanwezigen juist om hun ‘frisse’ blik. Tegelijkertijd zie je dat menig student nog wat ‘angstig’ is te vragen waarom dingen gebeuren. Te snel met de praktijkmensen mee lopen en hun uitspraken voor waar aannemen. Vanuit het onderwijs zou hier dus meer op ingespeeld moeten worden en studenten hierin meer ontwikkelen. Daarbij is het van belang ook de student bewust te maken van zijn eigen kennis en vaardigheden”*.

Samenvatting resultaten

Op basis van de uitkomsten van de LSF-scan en de aanvullende expertinterviews, waarvan een aantal citaten in voorgaande sectie zijn weergegeven, kunnen de navolgende aandachtspunten gesignaleerd worden voor het onderwijs (zie onderstaande tabel). Deze aandachtspunten kunnen met de bedrijfstakgroep (BTG) Transport en Logistiek van de mbo-raad en het landelijk platform logistiek hbo en de curriculum commissies/ opleidingscommissies van de diverse logistieke opleidingen verder besproken worden. Het zijn aandachtspunten die door het bedrijfsleven zijn aangegeven vanuit een warehouse omgeving. Deze zijn hieronder in tabel 5 weergegeven.

Tabel 5 Samenvatten resultaten LSF-scan

Kennis/vaardigheid/gedrag	mbo2/3	mbo4	hbo
Analytische vaardigheden			
Algemeen	Signaleren storingen door bijv. simulatie	Analyse warehouse proces en planning	Analyse proces/afdeling overstijgend
Processen vertalen voor ICT tools	Tools kunnen gebruiken	Tools implementeren en voor draagvlak zorgen	Logistieke processen kunnen vastleggen en gesprekspartner zijn voor ICT
Expert op vakgebied			
'Welke hardware, software en methodieken?	Omgang met scanners, pick by voice, pick by light dwz digitaal vaardig	Omgang met WMS en TMS-functionaliteit door simulatie, samen met bedrijven Optimalisatie tools voor routing in warehouse	Excel basis en voor gevorderden, Power BI, Clickview, ERP functionaliteit, WMS en TMS simulatie, Procesmatige analyse tools, kennis van de diverse ISO-kwaliteitssystemen en continuous improvement, Green-belt training. Optimalisatie tools voor lay-out
Reflecteren en nauwkeurig werken			
'Kwaliteit van anderen ter discussie stellen'	Belangrijk is dat de studenten sociaal vaardig zijn. Het allerbelangrijkste wat hierin speelt is om op een 'respectvolle manier' met elkaar om te gaan waarbij men elkaar wel moet durven aan te spreken op gedrag, kwaliteit en kwantiteit van geleverde werk.		
Proactiviteit			
'Initiatief nemen' en 'continu op zoek zijn naar kansen'	De student bewust te maken van zijn eigen kennis en vaardigheden en noodzakelijke ontwikkeling.		

Rollenverdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven bij aanleren skills

Een opvallende bevinding uit de LSF-scan was dat het bedrijfsleven zichzelf een grotere verantwoordelijkheid oplegt bij het aanleren van de skills voor de young professional. Alleen bij analytische vaardigheden is heel duidelijk dat de verantwoording bij het onderwijs hoort. Tijdens de expertinterviews is dit besproken en kwam de verklaring dat met name op mbo2-3 niveau de studenten een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)-traject volgen waarbij ze 4 dagen werken en 1 dag op school zijn. Deze studenten willen

ook heel praktijkgericht bezig zijn. Bij mbo4- en hbo-niveau speelt het onderwijs een grotere rol. Daar is inderdaad het analytische vermogen het belangrijkste. Verder werd aangegeven dat analytische vaardigheden met name vaardigheden zijn die goed in het onderwijs zijn aan te leren, maar wel met diverse focussen. Zo kun je een goede focus leggen op de verschillende 'tools' die je mogelijk kunt gebruiken. Maar hierin is het ook zeer belangrijk om de mindset te hebben van 'snel kunnen veranderen' maar ook 'weten wat veranderen betekent voor je eigen vaardigheden'. Tenslotte werd aangegeven dat de logistieke branche een echte hands-on branche is waarbij veel in de praktijk wordt aangeleerd. Een expert vat dit mooi samen als: *"Ik weet niet of specifieke tools vanuit de opleiding te ondersteunen zijn. In het werkveld kun je daar pas echt diepgang mee vinden. Je zou hierin bijna samenwerkingsverbanden moeten aangaan waarbij je de specifieke tools in de praktijk ziet werken. Zouden we het bedrijfsleven niet meer als onderdeel van onderwijs moeten gaan zien in plaats van separaat?"*

Conclusies en discussie

Conclusie

Het doel van dit onderzoek was om enerzijds inzicht te krijgen in een tool voor de gevraagde skills vanuit het bedrijfsleven per opleidingsniveau en anderzijds een vertaalslag te maken van deze resultaten naar een focus voor mbo en hbo opleidingen om de curricula te 'spiegelen'.

Hiervoor is een Logistics Skills of the Future-scan ontwikkeld welke voortborduurde op de skills of the future-scan die ontwikkeld is in de technische sector. In de scan is expliciet aandacht voor de context (warehousing), in het werkveld (logistieke organisaties) geweest. Deze scan is uiteindelijk ingevuld door 106 bedrijven met een warehouse.

Door de toenemende mechanisatie en automatisering van warehouses kan geconstateerd worden dat het belang van de meeste skills op mbo4 en hbo niveau dicht bij elkaar liggen en onderscheidend zijn van het mbo2/3 niveau. Een verdieping kan hierin gemaakt worden bij de analytische en expert skills van toekomstige beroepsuitoefenaars, waar hogere eisen gesteld worden binnen het onderwijs op met name mbo4- en hbo-niveau. Uit expertinterviews met het bedrijfsleven is gebleken dat de behoefte aan simulatie en diverse (kwantitatieve analyses) van (complexe) warehouseomgevingen reeds in de opleidingen wenselijk is (mbo4 en hbo). Bedrijfsleven erkent ook dat dit alleen in samenwerking met het bedrijfsleven kan functioneren.

Naast deze genoemde skills, blijkt met name op het gebied van 'vaardigheden' er aandacht dient te zijn voor het 'respectvol' aanspreken van collega's. Er dient door middel van een positief-kritische houding naar de processen en medewerkers gekeken te worden. Daarbij

is een proactieve 'houding' van groot belang, waarbij er een duidelijk focus dient te liggen op het kunnen vaststellen van eigen opleidingsbehoeften van de young professional.

Verder is uit de LSF-scan is gebleken dat het bedrijfsleven een grote rol erkent in het aanleren van de meeste vaardigheden. Wat de precieze rolverdeling moet zijn is nog niet duidelijk aangezien het bedrijfsleven vaak onvoldoende weet welke skills reeds in het onderwijs geleerd worden en op welk niveau. Tenslotte blijven naast het aanleren van de kennis en vaardigheden, de gedrag- c.q. houdingaspecten (sociale vaardigheden) even belangrijk.

Discussie

In dit onderzoek hebben meer dan 125 bedrijven (de validatie van de scan, alsmede ook de diverse interviews) meegedaan. H Hoewel de vraag is in hoeverre dat representatief is voor de gehele sector, kunnen we wel concluderen dat het logistieke bedrijfsleven zoekende naar de kennis, vaardigheden en houdingaspecten die op verschillende opleidingsniveaus in het onderwijs worden aangeleerd. De vraag is dan ook hoe dit versterkt kan worden door meer inhoudelijke contacten te hebben met werkveldcommissies en het versterken van praktijkprojecten voor studenten. Dit onderzoeksteam zal dit voorleggen aan de bedrijfstakgroep Transport en Logistiek van de mbo-raad als het Landelijk Platform Logistiek hbo . Hetzelfde geldt voor alle bevindingen in dit onderzoek. Het AD (Associate Degree) – niveau is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, maar gaat een rol spelen in het verder definiëren van de skills per opleidingsniveau. Hiertoe is ook nog verder onderzoek nodig.

116

Het logistieke bedrijfsleven lijkt niet alleen op zoek naar de skills die nodig zijn voor de toekomst. Zij lijkt op basis van de gesprekken in dit onderzoek ook op zoek naar de skills die daadwerkelijk in het onderwijs worden aangeleerd. Op het moment dat een student aanklopt bij een bedrijf voor een project of stage, welke skills (kennis, vaardigheden en houding) bezit deze student op dat moment.

Om de benodigde skills en de rollenverdeling tussen bedrijfsleven en onderwijs regelmatig te monitoren zou een vervolgstap kunnen zijn om de LSF-scan, in licht aangepaste vorm, periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks als – verplicht - onderdeel van de eindstages) vanuit de verschillende opleidingsniveaus aan te bieden als een soort thermometer. Hierin zou het Landelijk Platform Logistiek in het hbo en mbo een faciliterende rol kunnen spelen.

Ten aanzien van de definitie van skills, kunnen skills op verschillende niveaus worden gedefinieerd en opgesteld. Bij het opstellen van de definitie en de uitwerking hiervan in de resultaten is getracht dit zo concreet mogelijk uit te voeren. Tegelijkertijd beseffen we ons dat we in grote lijnen benoemen welke skills het bedrijfsleven als belangrijk gaat ervaren

waarbij inzichten en terminologie niet altijd direct te vertalen is naar een concrete richting voor het onderwijs. Hiervoor zal een verdere vertaalslag nodig zijn, waarbij de resultaten van dit onderzoek gezamenlijk met onderwijsinstellingen worden opgepakt.

Een laatste opvallende constatering die de onderzoekers hebben gedaan met name in de eerste verdiepende interviews was de rol van Personeelszaken (PZ) binnen de organisaties. Hierin leek met name de administratieve rol van PZ veelvuldig naar voren te komen binnen deze organisaties. Bij uitzendkrachten was de rol van PZ zelfs vaak minimaal. Er lag binnen de organisaties een duidelijke focus op zorgen dat er (voldoende) personeel werd aangetrokken om de groei en verloop aan te kunnen. Het (structureel) ontwikkelen van de huidige medewerkers verschilde sterk. Een groot deel van de geïnterviewden leek daarbij een onderscheid te maken tussen de medewerkers die er 'echt bovenuit' springen en vaak vooraan staan en kunnen doorgroeien, maar minder op het structureel door ontwikkelen van de overige (grotere) groep medewerkers. Ook het effect van toenemende mechanisatie op de verschraling van werkzaamheden op met name uitzendkrachten lijkt onderbelicht te worden.

Aanbevelingen onderwijs

Door intensieve en duurzame samenwerking met bedrijfsleven is een betere aansluiting op actuele projecten en ontwikkelingen mogelijk. Hierdoor zouden bijvoorbeeld 'Student challenges' en praktijkelementen in het onderwijs makkelijker te organiseren zijn. Volgens een oud student worden soft skills tijdens de studie ondergewaardeerd door zowel het onderwijs als de student. Vanuit het perspectief van de student *"waardeer je ze toch pas achteraf."* Kortom, voor soft skills zou een breder draagvlak gecreëerd moeten worden zowel in het onderwijs als bij de studenten. Feedback geven, zoals bij peer-assessments op school, lijkt belangrijker te worden. De student moet meer bewust zijn van zijn eigen kennis en vaardigheden om zichzelf te (blijven) ontwikkelen. Denken in zijn eigen krachten en uitdagingen is daarin van belang.

Vanuit verschillende gespreken werd benoemd dat het (mbo & hbo) onderwijs niet teveel moet focussen op het opleiden voor een titel als 'manager'. Dit geeft een verkeerd beeld voor afgestudeerden in startende functies. Daarbij zijn er zeker bij grotere bedrijven management trainee programma's, waarbij studenten getraind worden op managementvaardigheden. Bij kleinere bedrijven komen de leidinggevenden vanzelf bovendien. Samengevat meer focus op inhoud en sociale vaardigheden en minder focus op leidinggevende aspecten (mbo3/4/hbo). Tenslotte dienen bedrijven beter op de hoogte gebracht te worden wat studenten al aan skills zouden moeten beheersen.

Dankwoord

Een dankwoord willen we vanuit het schrijversteam maken voor deelname aan het project en de ondersteuning bij het opstellen van dit artikel. Hierbij willen we Fred Nooyen (Fontys Hogeschool), Marloeke Werst (21CC Education) en Sandra Raemakers (Hogeschool Windesheim) bedanken voor deelname aan de verschillende werkgroepessies. Een extra dankwoord willen we uitspreken voor Rik Boersma die als HRM-afstudeerder (Hogeschool Windesheim) een belangrijke rol heeft gespeeld in het opzetten en digitaliseren van de daadwerkelijke scan.

Uiteraard willen we een speciale dank uitspreken naar de bedrijven die hebben deelgenomen in de verschillende verdiepende interviews of expertmeetings. Hierbij gaat het dan om;

Muller Fresh Food Logistics	Greenzone	Wessem
Scania Logistics Netherlands	JCL	Gilde BT
Zehnder	VidaXL	Kuypers Kessel
Randstad	Gam Bakker	Van der Heijden transport
Bus Industrial Tools	Woodvision	Move Beyond
CEVA-Logistics	Neele-vat	Dobbe Transport
Louman Logistics	Ingram Micro	Nippon Express
VanderLande	CTG Logistics	Port of Rotterdam
Dachser		

Dit onderzoek is medemogelijk gemaakt en totstand gekomen vanuit het Sharehouse.

“Sharehouse maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de Topsector Logistiek. De NWO dossiernummer is 439.18.452.

TKI Dinalog houdt toezicht op de voortgang en de inhoudelijke aansluiting op de innovatieagenda van de topsector Logistiek.”

Bibliografie

- Azoulay, M., Robersen, M., Vervaart, H., Nieuwenhuizen, S., Mesters, H., Banning, B., . . . Rottier, R. (2021). *Arbeidsmarktonderzoek - HRM trends in de handel en logistiek 2021*. Zoetermeer: Evofenedex.
- Ballafkih, A., Portielje, M., Vonk, L., Zinsmeister, J., Zijlstra, A., Meulemenas, W., & Meerman, M. (2018). *Jobs of the future - een onderzoek naar arbeid van de toekomst onder werkgevers*. Amsterdam: Carem.
- Bartram, D. (2018). *Whitepaper - the SHL Universal competency framework*. Surrey: SHL UK. Opgehaald van Whitepaper - the SHL Universal competency framework.
- Corporaal, S., Vos, M., Riemsdijk, v. M., & Vries, d. S. (2018). Werken in de nieuwe industriële. *Tijdschrift voor HRM - editie 2*, 20-44.
- Freese, C., Dekker, R., Kool, L., Dekker, F., & Est, R. v. (2018). *Robotisering en automatisering op de werkvloer - bedrijfskeuzes bij technologische innovaties*. Den Haag: Rathenau Instituut.
- Griffin, P., McGaw, B., & Care, E. (2012). *Assessment and teaching of 21st Century Skills*. Springer: Dordrecht.
- Hays - Recruiting experts worldwide. (2019). *BAAN VAN DE TOEKOMST*. Digitaal: Hays.
- Hocquelet, M. (2020). The impact of digital technology on skills in logistics. *Training & Employment, Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq)*, 4.
- Hofstra, N., Jansen, J., Wang, Y., & Moeke, D. (2020). Ready for the future: an exploratory study on competency requirements for bachelor graduates in logistics. *Logistiek+ Tijdschrift voor toegepaste logistiek nr 9*, 41-65.
- Karels, M. (2022, 03 14). *21st century skills - 21e eeuwse vaardigheden*. Opgehaald van Wijleren: <https://wij-leren.nl/21st-century-skills-21e-eeuwse-vaardigheden.php#:~:text=ICT%2Dbasisvaardigheden&text=Leerlingen%20dienen%20de%20basisbegrippen%20en,werken%20met%20internet%20en%20softwareprogramma%27s>.
- Manders, J., Vreys, C., & Jonker, D. (2020). *Naar de logistieke professional*. Venlo: Digitaal.
- Nooyen, F., Hendrickx, R., Dijk, C. V., & Vos, M. (2022). Bouw aan toekomstbestendige organisaties door sociaal innovatief te innoveren. *Logistiek+*.
- Oeij, P., Torre, v. d., Ven, v. d., Sanders, J., & Zee, v. d. (2017). Functieprofielenmethodiek om het effect van technologie op werk in kaart te brengen. *Tijdschrift van het Steunpunt Werk*, 26-32.
- STC Group-c. (2022, 05 22). *Manager transport en logistiek*. Opgehaald van STC-group.nl: <https://stc-group.nl/wp-content/uploads/2020/02/Leaflet-manager-transport-en-logistiek.pdf>
- STC-group-a. (2022, 05 20). *Logistiek Teamleider*. Opgehaald van STC-group.nl: <https://stc-group.nl/wp-content/uploads/2021/02/Leaflet-Logistiek-teamleider.pdf>
- STC-Group-b. (2022, 05 22). *Logistieke medewerker*. Opgehaald van STC-Group.nl: <https://stc-group.nl/wp-content/uploads/2019/09/Leaflet-logistiek-medewerker.pdf>

- The council of the European Union. (2022, 03 02). *European Union*. Opgehaald van European Union: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&rid=7#:~:text=Done%20at%20Brussels%2C%202022%20May%202018.&text=Background%20and%20aims-,Everyone%20has%20the%20right%20to%20quality%20and%20inclusive%20education%2C%20training,tra](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7#:~:text=Done%20at%20Brussels%2C%202022%20May%202018.&text=Background%20and%20aims-,Everyone%20has%20the%20right%20to%20quality%20and%20inclusive%20education%2C%20training,tra)
- Toolsema, B. (2003). *Werken met competenties - Naar een instrument voor de identificatie van competenties*. Enschede: Universiteit Twente.
- Toy, J., Gesing, B., Ward, J., Noronha, J., & Bodenbenner, P. (2020). *The Logistics trend radar - 5th edition*. Troisdorf: DHL Trend Research.
- Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. (Niet bekend). *Het KBB-competentiemodel powered bij SHL*. Niet bekend: Niet bekend.
- Vries, R. d., Craen, J. d., & Mandemakers, A. (2019). *Beroeps- en Opleidingsprofiel Logistiek - ten behoeve van de bacheloropleidingen Logistics Management & Logistics Engineering*. Venlo: Landelijk Platform Logistiek hbo.
- Wij-leren. (2022, 03 14). *Wij-leren - kennisplatform voor het onderwijs*. Opgehaald van Wij-leren: <https://wij-leren.nl/computational-thinking.php>
- Wiltjer, H., & Haverkamp, M. (2009). *Competentiegericht doorstroominstrument ten behoeve van de doorlopende leerlijnen vmbo - mbo*. Enschede: SLO.
- Winkler, P. (2022, 03 14). *Mogelijkheden om te komen tot één model voor de generieke competenties*. Opgehaald van Boom hoger onderwijs: https://www.boomhogeronderwijs.nl/media/8/9789039526385_20070164_mogelijkheden_voor_n_model_voor_generieke_competenties.pdf
- Zijm, H., & Klumpp, M. (2017). Future Logistics: What to Expect, How to Adapt. *Dynamics in Logistics*, 365-379.

Bijlage 1. Onderliggende vragen LSF-scan

De technicus van de toekomst....

Expert op eigen vakgebied

1. is continu op zoek naar nieuwe kennis in zijn vakgebied (logistiek en ICT)
2. heeft diepgaande kennis op zijn vakgebied.
3. is expert in zijn vakgebied.
4. is in staat om het eigen (werk)proces middels specifieke tools (bijv. WMS en rapportagetools te ondersteunen.
5. is in staat om zijn eigen vakkennis up-to-date te houden.

Bedrijfskundige kennis

1. begrijpt wat voor invloed werkzaamheden hebben op de winstgevendheid van het bedrijf.
2. begrijpt hoe zijn werkzaamheden bijdragen aan het product dat gemaakt wordt.
3. weet hoe hij moet handelen bij een wijziging of fout in het proces.
4. kent alle stappen binnen het productieproces.

Analytisch vermogen

1. interpreteert complexe informatie en kan dit omzetten naar concreet gedrag.
2. ontdekt en herkent verbanden in informatie en/of datastromen.
3. lost gestructureerd problemen op en maakt daarbij onderscheid in hoofd- en bijzaken.
4. haalt de essentie van de klantwens naar boven en kan daar naar handelen.
5. vertaalt complexe informatie en/of datastromen in behapbare stappen.
6. is in staat processen te vertalen in functionele specificaties voor ICT-tools

121

Reflecteren en nauwkeurig werken

1. stelt continu de kwaliteit van zijn eigen resultaten ter discussie.
2. vraagt feedback van anderen op de kwaliteit van zijn werk.
3. houdt zich strikt aan werkvoorschriften en procedures.
4. is secuur in iedere handeling die hij verricht.
5. beseft het belang van nauwkeurigheid in zijn handelen en de gevolgen van fouten.
6. stelt continu de kwaliteit van resultaten van anderen ter discussie.
7. is zicht bewust van het belang van iedere handeling die in een systeem wordt verricht.

Communicatieve vaardigheden

1. communiceert gemakkelijk met andere niveaus.
2. verplaatst zich in de ander bij het overbrengen van vakinhoudelijke informatie.
3. weet zijn mening goed te verwoorden aan anderen.
4. legt gemakkelijk contact met anderen binnen de organisatie.
5. is in staat om contacten te onderhouden met klanten en hen op een toegankelijke manier te ondersteunen.
6. maakt in contact technische details inzichtelijk voor de klant.
7. is in staat om verschillende disciplines actief betrokken te houden in een project.

Samenwerken

1. denkt mee met werkzaamheden van andere vakdisciplines.
2. werkt nauw samen met andere disciplines aan een gezamenlijk doel of resultaat.
3. lost samen met andere disciplines complexe problemen op.
4. ondersteunt collega's in hun werkzaamheden.
5. staat in de samenwerking met collega's open voor kritiek en vragen.

Creativiteit en innovativiteit

1. denkt out-of-the-box en treedt buiten de kaders van het vakgebied.
2. ziet fouten als leermogelijkheden en bedenkt hier oplossingen voor.
3. zoekt de grenzen van de technische mogelijkheden op en verbreedt deze.
4. denkt mee over hoe producten verbeterd kunnen worden.
5. ontwerpt samen met de klant innoverende producten.

Commerciële vaardigheden

1. adviseert klanten over het kopen van producten.
2. onderhandelt en overtuigt klanten over het kopen van producten.
3. begrijpt de behoeften en wensen van de klant en past producten daarop aan.
4. verplaatst zich in de belevingswereld van de klant om de behoeftes van de klant beter te begrijpen.

Proactiviteit

1. maakt uit zichzelf zijn mening kenbaar binnen de groep.
2. zoekt continu naar kansen en neemt initiatief om deze te benutten.
3. onderneemt uit zichzelf actie in het zoeken naar verbeteringen voor producten.

Omgaan met onzekerheid

1. gaat goed om met tegenstelde belangen.
2. blijft optimaal functioneren onder strakke deadlines.
3. gaat goed om met telkens vernieuwde producten of werkprocedures.
4. gaat goed om met veranderende verwachtingen.

Flexibiliteit

1. schakelt gemakkelijk tussen heel verschillende werkomgevingen.
2. past zich gemakkelijk aan bij veranderende teamsamenstellingen.
3. schakelt snel en vaak tussen werkzaamheden en machines.
4. past zich bij tegenslag of weerstand gemakkelijk aan.

Logistiek in de leefbare stad

Zero-Emission Zone (ZEZ) Maturity Model: First Results

124

A look into how far SMEs are in preparing for the rollout of zero-emission zones in earmarked cities

Thato Motloung

Breda University of Applied Sciences

Hans Quak

Breda University of Applied Science / TNO

Nilesh Anand

Hogeschool Rotterdam

Ron van Duin

Hogeschool Rotterdam/ Technische Universiteit Delft

Abstract

With the approach of the zero-emission zone implementation in 30-40 cities mandated by the Dutch climate agreement in 2025, comes the need to determine whether the SMEs located within these zones are aware of the coming changes. The zero emission zones are set to change how city logistics is currently being executed with the aim of decreasing emissions in the city centre by transitioning to zero emission vehicles and optimizing deliveries to create less flows. However, it is currently unclear whether small to medium businesses located within these zones know about the new regulations within their local municipalities. This article delves into the initial results of The Zero-Emission City Logistics Maturity QuickScans which are used to facilitate the determination of the maturity of small to medium enterprises in light of zero-emission city logistics operations.

The zero-emission city logistics maturity is stratified into 6 levels, starting at level 0 (oblivious, where companies are unaware of their macro environment and the sustainability issues affecting it), level 1 (awareness, in which companies are aware, but they are not making efforts that are aligned to the zero-emission policies), level 2 (interest), level 3 (managed), level 4 (established), to level 5 (optimized). The maturity model allows determining the level of the different companies in 5 so-called 'areas of transformation', i.e.: personnel, fleet management, operations, finance and purchasing.

125

The research makes use of the QuickScan method to facilitate data collection by students who then approach businesses to compare their progress against other businesses. The QuickScan is used to determine the current ZECL level by conducting on-site viewings, taking photographic evidence, and hosting interviews with the QuickScan questionnaire, the answers to the questionnaire will determine the levels of each area of transformation which will be indicated on the matrix.

This paper concludes with the preliminary results from the QuickScans performed by students; the first results show that many SMEs are in the lower maturity levels at this moment, and more effort needs to be invested to make sure sufficient preparation is made to be able to comply with the zero-emission regulations in the future. Additionally, local authorities and the cooperating interest groups and the Dutch Ministry of Transport need to increase efforts in communicating the planned zero-emission city logistics policies.

Background

The climate crisis has been a matter of great concern since the United Nations Conference on the Human Environment (McNamara, 1972) drew attention to the dangers of climate destruction. Since then, various reports and conferences have been held around the theme of reversing or limiting climate change. The 2015 Paris Conference was one such initiative geared towards institutionalizing sustainability efforts in various industries including logistics and the supply chain. The Paris conference's aim was to bring light to the climate crisis and as a result a treaty was created to bind signatory countries to the aim of limiting the rate of global warming to no more than 2°C as compared to pre-industrial levels. (United Nations, 2015)

The Netherlands is a signatory country that has created sustainability agreements for different industries, called the Green Deals. Stemming from the Green Deals as well as the Paris climate agreement is the Dutch climate agreement (Rijksoverheid, 2019), which states that by 2030, 30 to 40 municipalities in the Netherlands are required to roll out zero-emission zones. This agreement has led to the development of the Implementation Agenda (Rijksoverheid, 2020), which states the types of commercial vehicles that will be allowed to enter city centres after the 1st of January 2025. There are a few of exceptions to these so called 'zero-emission zones (ZEZ)', which include the use of certain Euro 6 and Euro 5 vans and trucks which will still be able to enter the cities in the interim before 2030, these exceptions can be viewed in Table 1: Phasing Out Dates ZEZ

126

Table 1 Phasing Out Dates ZEZ

Vehicle Type	Phasing out date
All commercial vehicles	1 January 2025
Euro 6 truck and trailer combi purchased after 2017	1 January 2030
Euro 6 Box Trucks purchased after 2020	1 January 2030
Euro 5 Vans	31 December 2026
euro 6 vans	31 December 2027
Plug-in hybrid electrical trucks	1 January 2030

Motivation

Logistics accounts for 10.6 megatonnes of CO₂ emissions in the Netherlands annually (TNO, 2020), of this 10Mtonnes, city logistics contributes 3.6 MT which is quite consequential, this is because commercial vehicles are still largely using fossil fuels which have a high impact on localised pollution and a detrimental effect on liveability.

Figure 1 Proportion of CO₂ emissions from logistics activities (TNO, 2020) below indicates the proportion of logistics pollution attributable to each segment. As you can see from the chart, the light grey outer section includes the city logistics segments: general cargo, construction logistics, facility, waste, temperature-controlled as well as post and express, ranked from the most polluting to the least. The post and express segment is the least concerning at an annual contribution of 0.03 Mtonne, however, with the growth of e-commerce, this segment still needs great observation over the coming years.

Figure 1 Proportion of CO₂ emissions from logistics activities (TNO, 2020)

The emissions are particularly concerning as $\frac{3}{4}$ of the Dutch population live in urban areas (Nabielek et al., 2016) and are exposed to the daily issues surrounding logistics such as air pollution, noise pollution, traffic and delays. Why is city logistics such a large contributor? Unlike the long-haul road transport and marine transport, city logistics makes use of trucks which travel down narrow roads in traffic with multiple stops in the city thus exacerbating what is already a large polluter.

It is thus important to limit the emissions stemming from city logistics in order to promote the health and wellbeing of city dwellers as well as creating a more organized city logistics system. This is done by zoning into the parties responsible for the commercial traffic flows in the city: businesses. The focus of this research is therefore on small to medium businesses located in the city centres of the predetermined zero emission zones. This is because larger

companies have logistics departments that coordinate the delivery of goods to their retail stores and as such are more exposed to the logistics regulations and upcoming changes through different logistics organizations they may be part of. It is however, still unclear whether small to medium businesses are privy to this information and what they are doing to make their city logistics operations more climate neutral.

Research

Problem

27 municipalities in the Netherlands have declared the implementation of zero-emission zones from January 1st 2025, however, in as much as this news has been disseminated to the logistics fraternity, some logistics players are not as privy to this information. This research, therefore, endeavours to determine the progress of companies, specifically small to medium enterprises as well as franchises which are located in the city centres, towards zero-emission city logistics operations.

Maturity Model

The Zero-emission City Logistics Maturity model was developed to standardize and stratify the progress of zero emission city logistics initiatives into 6 different levels that companies may fall into en route to optimized zero-emission city logistics (Quak et al, 2021).

This model is drawn from various others that have been used over the years such as the Project Management Maturity Model (Harold Kerzner, 2001), The Capability Maturity Model (Paulk et al., 1991) as well as the Business Process Maturity Models (Rosemann & De Bruin, 2005)2005, in addition to this, inspiration was drawn from the Synchronodality Maturity Model (Alons et al., 2019) which is currently in use to measure the modal shift maturity.

Figure 2 Maturity Levels (by author)

The model employs a stepwise approach to progressing towards maturity, which in this case is taken to mean that the company is fully prepared for the zone rollouts and has embraced zero-emission city logistics operations at the time the survey is conducted. The first three steps are geared towards education and research, before a company can implement any new initiatives, the employees need to get oriented with the concept, taking them from level 0-to 1, once aware it is vital to determine whether it is in the company's best interests to shift to more sustainable distribution methods by conducting research, this leaves them in level 2, the interest stage.

The second phase is the empower and tool phase where the resources required to transform operations are identified and plans are implemented. The phase where the company is running trials falls into level 2 and where companies have found what works for them after trials and start rolling the new changes out into daily operations falls into level 3.

After the official rollout, comes the phase where the necessary documents and training need to be developed, this phase comes as operations start to smooth out and sustainable last-mile delivery becomes part and parcel of the company's ethos, this phase straddles both levels 3 and 4.

Once the details are ironed out it then becomes simpler to automate certain processes and foster collaboration. Since zero-emission logistics is not restricted to just electrical vehicles, collaboration opens opportunities such as shared routes among entrepreneurs, use of city

hubs as well as perhaps co-investment into more efficient initiatives and infrastructure, once optimizing zero-emission city logistics processes becomes a priority this falls into level 4 and the optimized operations fostering innovation fall into phase 5.

Table 2 Explanation of maturity levels

Area of Transformation	Characteristics (High Level)
Level	
0. Awareness	No knowledge or awareness of ZES
1. Initial	Conversations are had around ZES, however, these are informal and unstructured. The knowledge of ZES is not institutionalised.
2. Executed (Researched)	The company starts to make solid moves toward ZES by allocating resources to the formation of ZES oriented projects including setting up teams and budgets
3. Managed	The impacts of ZES are known and the teams are at work with implementing ZES operations, up to 25% of operations are ZES oriented. Employees throughout the company are trained on what ZES is and how to become more sustainable
4. Established	The initial stages of ZES implementation have been successfully implemented including pilots and the operations are being ramped up significantly as there is a track record of success (25-75% ZES)
5. Optimized	100% ZES operations, clear metrics which are measured and assessed by both the company and their partners/subcontractors, there is good collaboration and the company is focused on continuous improvement and employing innovative solutions

130

The model also focusses on different decision-making functions in a business that are involved in making the decision to go zero-emission or any major changes, these functions were determined according to the areas which need to be paid attention to in order to facilitate the research, purchase and operation of zero-emission city logistics, these are:

- **Personnel**

Staffing relates to making sure that there is sufficient labour to conduct the job and that the staff is well trained. It is usually the forte of the HR department to take care of filling capacity and skills gaps however, in a small business, one may find the business owner being the one who has to undertake the task of finding the right people with the right skill fit.

- **Fleet Management**

The physical vehicles being used for city logistics. A switch to zero emission means that a business needs to either invest in their own vehicles or make use of a service provider that does.

- Operations**
 This is the planning and execution of work, meaning the route planning and support services required to ensure that goods are delivered timeously, in the right quantities and at the right place.
- Finance**
 This relates to the costs and revenue of a company, a company planning to make investments will probably have a forecasted budget for the resources, calculations for the total cost of ownership as well as return on investment.
- Purchasing/Partnership**
 Some companies may opt to buy a vehicle, others may opt to use the services of an LSP, either way, there is a need to identify potential suppliers and create agreements with them, for zero-emission operations, this may include compliance clauses to ensure that the service provider follows certain guidelines. Table 3: Zero-Emission City Logistics Maturity Model delves deeper into what each level entails per area of transformation.

Table 3 Zero-Emission City Logistics Maturity Model

Area of Transformation	Personnel	Fleet Management	Operations	Finance	Purchasing
Level					
0. Oblivious	No knowledge of ZECL or any external environmental changes due to ZE regulations	No knowledge of ZECL or any external environmental changes due to ZE regulations	No knowledge of ZECL or any external environmental changes due to ZE regulations	No knowledge of ZECL or any external environmental changes due to ZE regulations	No knowledge of ZECL or any external environmental changes due to ZE regulations
1. Awareness	HR is aware of ZECL however has not explored the impacts of ZE on employees and their skills	Fleet manager has awareness of ZECL, however they have may have reservations. Fleet may comprise of Euro 5-6 trucks (infrastructure)	Operations manager has awareness of ZECL, however they have may have reservations	Finance manager has awareness of ZECL, however they have may have reservations	Purchasing manager has awareness of ZECL, however they have may have reservations

2. Interest	HR has conducted research on ZECL and identified skills gaps, training needs and capacity requirement.	Fleet manager undertakes research on the types of ZE vehicles and may have purchased a few (<10%) zero-emission vehicles to supplement of the fleet. Fleet may also comprise of new Euro 6 trucks	The operations manager has commissioned a research (by intern, employees or consultancy) on the feasibility of ZECL. There is also possibly a trial implementation, capacity gaps are identified.	The financial need for ZE has been forecasted and a TCO calculation has been completed. Funds are availed for purchasing ZEV	Purchasing manager has conducted research on ZE vehicle types and capabilities. There is also an overview of capacity gaps and subcontractors which can be used to fill those gaps.
3. Managed	The training needs of the ZECL employees are catered to and employees are open to discuss their progress and issues with the training with HR	Fleet is composed of a couple of ZE vehicles for city logistics use. In addition to mainly Euro 6 trucks.	The outcomes of the research have resulted in a trial implementation which is integrated into the normal operations. There are defined KPI's	Actual ROI becomes clearer vs forecasts. Investments are made in accordance to TCO figures	Vehicle suppliers, mechanics and subcontractors have been found, partnership agreements are signed, operations are running however they may not be fully integrated
4. Established	There are a set series of trainings on ZECL. Staff is knowledgeable about ZE operations.	Fleet is composed of mostly ZE vehicles for city logistics use. The Euro 6 vehicles are being phased out	There are SOP's on the support systems for ZECL (Loading docks, charging stations, planning) ZE trucks are responsible for 60-80% of city logistics. ZECL is integrated into normal operations.	Funds are availed for upscaling ZECL. The ROI on the initial vehicles is monitored	Subcontractors and suppliers are privy to company data in order to improve their operations, there is a level of integration and transparency. Green logistics policies are enforced on subcontractors.
Optimized	ZES is fully integrated into the corporate culture, the ZES vision is fully part of trainings and corporate culture	The City Logistics fleet is completely Zero-emission	KPI monitoring is automated, there is a focus on continuous improvement. 100% of inner-city movements are zero-emission. There is a focus on network thinking, therefore shared loads and city hubs become a norm.	Inner city fleet is completely turned over to zero-emission, the project budget is reviewed and the need for further funding for research is assessed	Suppliers and subcontractors are integrated into the companies ERP system and there is a high level of transparency. The subcontractors work in a network

The above model Table 3: Zero-Emission City Logistics Maturity Model has undergone a process of validation via interviews with logistics companies, subject matter experts and use in QuickScans by students in various phases.

1. Design

The first stage of validation was interviews with companies operating within the logistics fraternity. The result of these interviews was that the forerunners explained the stages at which they are in terms of ZEZ preparation, this allowed the verification of the higher levels of ZE maturity as displayed in the model.

2. Expert validation

The model and QuickScan was further validated in consultation with Dr. Ron van Duin and Guy Somers who created the Synchronomodality maturity model. This was done iteratively over a couple of meetings where Dr. Hans Quak and Dr. Nilesh Anand, urban logistics experts supported the process by reviewing the changes in the model.

3. Business Validation

Once the established model was ready, the model was tested by 12 Hogeschool Rotterdam distribution minor students from the 21/22 cohort led by Alexander de Vries. These students were tasked with conducting QuickScans in the Rotterdam area and filled out the business maturity, the feedback from the 30 companies which were visited by the students was that the scan was geared more towards medium to large enterprises than smaller hobby shops, the model was then adjusted to reflect business functions as opposed to company departments.

133

Phase 4. Further Development

Thus far, 3 supply chain masters students from Hogeschool Rotterdam have completed their theses on urban logistics maturity models, with two focussed on the municipalities rolling out zero emission zones and one focused on business maturity, the feedback from their theses has supported the development of the ZECL maturity model and validated the levels with various industry partners, experts as well as businesses.

Data Collection

Data collection was done using a QuickScan which required students to go into the city, identify SMEs and conduct interviews using a standard questionnaire related to the scan as well as take pictures of the surroundings.

Zero-Emission Maturity QuickScan as an educational tool

The focus of the QuickScan for this research is to establish the status quo of the city logistics operations from the perspective of businesses located in the city centres with a particular interest in their awareness of the upcoming zero-emission zones and their impact on business. The QuickScan is a **“limited investigation** within an organisation. The aim is a global evaluation, in which the most important **opportunities, bottlenecks and opportunities for improvement are identified**” (Vollenhoven, n.d.). The Quickscan is comprised of a questionnaire with 3 sections;

- **General:** These are indexing questions used to categorize businesses according to their size, location and the volumes received
- **Fleet Details:** These questions are about the fleet size, fleet composition as well as presence of zero emission trucks, vans and cargo bikes
- **Awareness Scan:** 20 true or false quick fire questions to gauge the awareness and whether companies are making changes aligned with zero emission logistics operations

The QuickScan method was chosen due to the difficulty in accessing the entrepreneurs as they do not see themselves as city logistics players since logistics is not their core business, the retail businesses include but are not limited to bakeries, boutique shops, as well as hobby stores. These shops engage in logistics as a support function and not their core business, therefore it is necessary to employ a more proactive approach towards them as they likely will not respond to surveys sent via mail. The QuickScan method also succeeds in providing the entrepreneurs with an insight into the municipal plans in addition to having an individual (the student) who they can probe on the possibility of conducting further research. Another aim of conducting research at a university of applied sciences is to bridge the gap between what is covered in the logistics curriculum and what is happening in the industry. So the maturity QuickScan for zero-emission city logistics maturity allows students to get out of the classroom and experience how logistics is perceived in day-to-day business. As such, this method succeeds on three facets: 1. The access to entrepreneurs who would usually not be accessible due to the nature of their business; 2. Its use as an educational tool for students; 3. The facilitation of data collection.

For data collection, the first group of students (12) was sent to the Rotterdam zero-emission zone in September 2021, this group collected 30 scans from businesses in the inner city which indicated a low maturity among businesses in Rotterdam. The second group of students (8), who have been collecting data from April 2022 have interviewed 65 companies in the 4 top municipalities in Noord Brabant as pictured in Figure 4: Scans conducted in B4 Municipalities, this second group's findings, although still underway, will be delved into in the next section.

Figure 4 Scans conducted in B4 Municipalities

Preliminary Results and Discussion

This section covers the preliminary results of the maturity QuickScans conducted in the province of Noord Brabant, the Netherlands. Since this part of the data collection continues until the end of June 2022, this serves as a precursor to the final report.

It is vital to establish the city logistics activities conducted by the businesses to ensure that they are indeed the target market for information on zero-emission zones, this was done by querying their use of transport to which they responded as per Figure 5 & 6: Fleet size

VEHICLE TYPES IN USE FOR CITY LOGISTICS

Figure 5 Vehicle types

136

Figure 6 Fleet Size

'Figure 5: Vehicle types' illustrated that that the respondents do make use of commercial vehicles the most commonly used vehicle type being vans (69%), followed by box

trucks (24%) respectively. Fewer indicated the use of passenger vehicles, which may still be allowed into the zero-emission zones within certain limitations as set by the local government, those who indicated the use of passenger vehicles happen to fall into the facility logistics segment as indicated in the questionnaire. Most respondents indicated that they own between 1-3 vehicles and five respondents indicated that they do not own any vehicles, which may be taken to assume that they use logistics service providers as these are businesses that operate in the retail space. Only 8% of respondents indicated that they make use of cargo bikes for city logistics, and this is a great indicator as cargo bikes are the low hanging fruit of zero-emission city logistics since they are widely available, encourage physical activity and do not need any additional infrastructure as the Netherlands is already designed to be bike-friendly. For this option there is a caveat, the capacity of the cargo box is often less than 1m³ which is quite restrictive for businesses which require larger delivery volumes.

When questioned about whether the respondents made use of zero-emission vehicles (cargo bikes, electric vehicles etc.) in their fleet, 40.3% responded that they did indeed make use of these zero-emission vehicles, considering that some of the respondents function in the restaurant business which is dominated by delivery cyclists for UberEats and Thuisbezorgd, that comes as no surprise, however, the main questions geared towards zero-emission zone awareness shed light on another aspect of this.

137

> See figure 7: Bar graph indicating Zero Emission Awareness , page 138

As part of the QuickScan, the awareness survey which is constructed from 20 true or false questions, gives an insight into what is being done on the ground to bring zero-emission city logistics awareness to businesses and employees. The result of the awareness survey indicates that there is low awareness of the impending zero-emission zone implementation, with only 22% of respondents indicating that they are aware of the impending regulations, however, none of the companies offering training to their employees on how to move towards a more sustainable manner of conducting city logistics operations. A low 16% of companies have discussed the impacts of zero-emission zones on their operations, of the 16%, the respondent was either in a management position or the company is already making use of zero-emission vehicles for a portion of their deliveries

This indicates is that companies who are aware of the impacts of zero-emission zones have taken the appropriate steps to ensure that they are ready and realise the sense of urgency around zero-emission transportation in the designated zones.

Figure 7 Bar graph indicating Zero Emission Awareness

A factor that may sway a number of businesses in the financial aspect of going zero-emission, the scans indicated that the majority of scanned businesses have not set a budget aside for the purchase of ZE vehicles with only 4.9% making plans towards ZE purchases and even though 23% have said that they have heard of the AanZET which subsidises electrical vehicle costs up to 37% with a maximum of €137 000.00 (RVO.nl, 2022) or the SEBA subsidy scheme, the subsidy scheme requires that businesses be willing to pay 95% of the cost of purchasing the vehicle as the subsidy only covers 10% of the cost of electric vehicles and is capped at €5 000.00 euros (RVO.nl, 2020).

You are familiar with the subsidies available for purchasing zero-emission vehicles

Figure 8 SEBA awareness

You have knowledge of the electric vehicle options that would best suit your operations

Figure 8 SEBA awareness

The financial aspect is also exacerbated by the fact that over 200 000 SMEs in the Netherlands are facing bankruptcy (KVK, 2022) due to having to pay back the government bailouts offered during the corona pandemic, this is particularly visible in the HORECA industry which dominates the inner city. This is a cause for concern as the zero-emission zones are set to be rolled out in 2025. Failure to prepare sufficiently for smooth running zero emission city logistics operations could foist many more businesses into unsavoury circumstances which is avoidable.

The previous maturity QuickScans held in Rotterdam (Quak et al, 2021) have indicated that enterprises that opt to use logistics service providers who are zero-emission fared better in terms of their maturity level and the capital costs are lower as the service provider is paid per delivery as opposed to vehicle ownership which requires that the vehicle costs be covered whether or not the vehicle is in use. Considering that only 8.9% of respondents alluded to using an LSP which prioritise zero-emission operations, a drive-in this direction would increase the ease of transfer towards zero-emission city logistics, especially since only 32% have an idea of the electric vehicle options available to them. In addition to this, almost a quarter indicated that they would opt for the use of city hubs if they were available, this option seems to be one of the best as the use of hubs also means that route planning can be done centrally for multiple businesses in the same vicinity thus lowering the number of trips, service providers and increasing efficiency by bundling goods.

140

The outlook is bleak for small businesses who are just managing to survive coming out of the pandemic. Furthermore, the rise in the prices of goods due to the conflict between Ukraine and Russia, exacerbated by a shrinking economy and inflation hikes proves to be a great challenge. For most small businesses, the priority is to recover from the effects these macro-environmental issues have had on business.

The upcoming zero-emission zones are added pressure as a lot of businesses will have to adjust their way of working to continue meeting consumer demands. This means that they are left no choice but to seek innovative solutions for their city logistics operations, which could be as simple as bundling loads with their neighbours or as complex as investing in new technologies. One thing is clear, entrepreneurs need communication from the municipalities about what the rollout means for them and what options are available for zero-emission transport.

Collective Zero Emission City Logistics Maturity

From the information collected in the QuickScan, it's possible to create a snapshot of the collective maturity level of companies as visualized in Table 4: Maturity Level of SME's in Noord Brabant.

Table 4 Maturity Level of SME's in Noord Brabant

Area of Transformation	Personnel	Fleet Management	Operations	Finance	Purchasing
Level					
0. Oblivious	No knowledge of ZECL or any external environmental changes due to ZE regulations	No knowledge of ZECL or any external environmental changes due to ZE regulations	No knowledge of ZECL or any external environmental changes due to ZE regulations	No knowledge of ZECL or any external environmental changes due to ZE regulations	No knowledge of ZECL or any external environmental changes due to ZE regulations
1. Awareness	HR is aware of ZECL however has not explored the impacts of ZE on employees and their skills	Fleet manager has awareness of ZECL, however they have may have reservations. Fleet may comprise of Euro 5-6 trucks (infrastructure)	Operations manager has awareness of ZECL, however they have may have reservations	Finance manager has awareness of ZECL, however they have may have reservations	Purchasing manager has awareness of ZECL, however they have may have reservations
2. Interest	HR has conducted research on ZECL and identified skills gaps, training needs and capacity requirement.	Fleet manager undertakes research on the types of ZE vehicles and may have purchased a few (<10%) zero-emission vehicles to supplement of the fleet. Fleet may also comprise of new Euro 6 trucks	The operations manager has commissioned a research (by intern, employees or consultancy) on the feasibility of ZECL. There is also possibly a trial implementation, capacity gaps are identified.	The financial need for ZE has been forecasted and a TCO calculation has been completed. Funds are availed for purchasing ZEV	Purchasing manager has conducted research on ZE vehicle types and capabilities. There is also an overview of capacity gaps and subcontractors which can be used to fill those gaps.
3. Managed	The training needs of the ZECL employees are catered to and employees are open to discuss their progress and issues with the training with HR	Fleet is composed of a couple of ZE vehicles for city logistics use. In addition to mainly Euro 6 trucks.	The outcomes of the research have resulted in a trial implementation which is integrated into the normal operations. There are defined KPI's	Actual ROI becomes clearer vs forecasts. Investments are made in accordance to TCO figures	Vehicle suppliers, mechanics and subcontractors have been found, partnership agreements are signed, operations are running however they may not be fully integrated

4. Established	There are a set series of trainings on ZECL. Staff is knowledgeable about ZE operations.	Fleet is composed of mostly ZE vehicles for city logistics use. The Euro 6 vehicles are being phased out	There are SOP's on the support systems for ZECL (Loading docks, charging stations, planning) ZE trucks are responsible for 60-80% of city logistics. ZECL is integrated into normal operations.	Funds are availed for upscaling ZECL. The ROI on the initial vehicles is monitored	Subcontractors and suppliers are privy to company data in order to improve their operations, there is a level of integration and transparency. Green logistics policies are enforced on subcontractors.
5. Optimized	ZES is fully integrated into the corporate culture, the ZES vision is fully part of trainings and corporate culture	The City Logistics fleet is completely Zero-emission	KPI monitoring is automated, there is a focus on continuous improvement. 100% of inner city movements are zero-emission. There is a focus on network thinking, therefore shared loads and city hubs become a norm.	Inner city fleet is completely turned over to zero-emission, the project budget is reviewed and the need for further funding for re-search is assessed	Suppliers and subcontractors are integrated into the companies ERP system and there is a high level of transparency. The subcontractors work in a network

142

The majority of companies fall into the awareness level for the different departments because inasmuch as they have heard news about the changes, they are not certain of the impacts for them. 'Fleet management' manages to score higher since from the 1st January 2022, Euro 5 lorries have been banned in certain city centres and in addition to this, some businesses have been using cargo bikes and a few have purchased one or two electric powered vans. Even though the purchases and use of these vehicles was not specifically motivated by the zero emission zones, this does indicate a move in the right direction.

Conclusion

City logistics is one of the pillars of a regions economic health. Every day hundreds of commercial vehicles traverse the narrow streets to supply goods and services to individuals and your favourite stores, however, this is not without issues. Cities are plagued with traffic jams, obstructions, bad air quality all of which commercial vehicles contribute towards. The most concerning are the noxious emissions stemming from the use of fossil fuels, which lends to city logistics contributing 3.6 megatonnes of carbon dioxide to the atmosphere annually in the Netherlands.

Changes are being made as new regulations are being implemented by local governments in the Netherlands by way of restricting traditionally fuelled vehicles access to certain areas of the city, these areas, called zero emission zones will be found in 30-40 Dutch municipalities between 2025 and 2030, as of May 2022, this number is at 27 and more municipalities are set to announce their zero emission zones in the next few years.

Zero-emission zones are set to make a great impact on reducing the carbon emissions and increasing liveability among city dwellers but what about the small to medium enterprises that make up the landscape of central business districts?

Businesses have stated that there is little sense of urgency to switch to zero emission city logistics as they claim that the government is continuously changing the regulations which leaves them vulnerable if they make the purchases too soon, some business owners have stated that they would like to wait it out. The tough economic situation also makes it difficult for small businesses to make investments at short notice, which indicates the need for a big information drive which will equip business owners with the knowledge of what zero-emission zones are, their potential impacts and guidelines on how to go zero-emission. Local authorities and the cooperating interest groups and the Dutch Ministry of Transport also need to increase efforts in communicating the planned zero-emission city logistics policies.

143

The application of ZEE-maturity model has shown that the overall maturity for the Noord Brabant 4 (Breda, s'Hertogenbosch, Eindhoven and Tilburg) is low at level 1, based on the current sample of QuickScans, however, since the QuickScan studies are ongoing the outlook may change as municipalities inform their residents about the outlook on zero-emission zone rollouts.

Acknowledgements

This contribution partly follows from the Topsector Logistiek implementatie-voucher 'Het ontwikkelen van een maturity model waarbij aan de hand van een quick scan het maturity niveau van een (mkb) bedrijf/organisatie bepaald kan worden ...' projectnummer **TSL99.61.005**, and the (financial) support of Logistics Community Brabant (LCB) and the LCB program 'Leefbare Stad'; and the support of Hogeschool Rotterdam and BUAs.

References

- Alons, K., Fontys, H., & Somers, G. (2019). The current state of Sychromodality: an application of a synchromodal maturity model on case studies Autonomous truck driving project. <https://www.researchgate.net/publication/338774168>
- Kerzner, H. (2002). Strategic planning for project management using a project management maturity model. John Wiley & Sons.
- KVK. (2022). 200,000 companies are about to collapse. Den Haag: <https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5300156/kvk-ondernemers-faillissementen-stopzetting>.
- McNamara, S. R. (1972). Address to the United Nations Conference on the Human Environment. Stockholm: World Bank.
- Nabielek, K., Hamers, D., & Evers, D. (2016). Cities in the Netherlands. <https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL-2016-Cities-in-the-Netherlands-2470.pdf>
- Paulk, M. C., Curtis, B., Chrissis, M. B., Bamberger, J., Kasse, T. C., Konrad, M., Perdue, J. R., Weber, C. V, Withey, J. V, & Averill, E. L. (1991). AD-A240 603 Capability Maturity Model for Software.
- Quak, H., Motloun, T., Anand, N., & Duin, R. (2021, 11 05). The Development of the Zero Emission Maturity Model for City Logistics. Breda: Breda University of Applied Science.
- Rijksoverheid. (2019). Nederlandse Klimaatakkoord. Den Haag: Rijksoverheid.
- Rijksoverheid. (2020). Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Rijksoverheid.
- Rosemann, M., & De Bruin, T. (2005). Towards a business process mangement maturity model. Proceedings of the 13th European Conference on Information Systems, Information Systems in a Rapidly Changing Economy, ECIS 2005.
- RVO.nl. (2022). Purchase subsidy for Zero-Emission Trucks (AanZET). <https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/aanzet#budget>
- RVO.nl. (2022). Subsidy scheme for zero emission commercial vehicles (SEBA) | Business.gov.nl. <https://business.gov.nl/subsidy/zero-emission-commercial-vehicles-seba/>
- TNO. (2020). CO 2-uitstoot van de logistiek in Nederland. www.topsectorlogistiek.nl
- United Nations. (2015). Paris Agreement. Paris: United Nations.
- Vollenhoven, C. S. (n.d.). QuickScan. Retrieved from Leansixsigmagroep.nl: <https://leansixsigmagroep.nl/consultancy/quickscan/>

Algemene logistiek

Towards an integrated scan for technological and non-technological aspects of digitalization

146

In today's economy digitalization is a necessary condition for SMEs.

Klara Paardenkooper

Kenniscentrum Duurzame HavenStad (Hogeschool Rotterdam)

Mark Wiersma

Kenniscentrum Creating 010 (Hogeschool Rotterdam)

Abstract

In today's economy digitalization is a necessary condition for SMEs. Following recent developments, such as the emergence of industry 4.0 and Data Driven Logistics, SMEs gained great potential to enhance their business models. They are forced to do so, as major companies, such as Amazon and Unilever, have increased their competitive advantage by adopting technological development while SMEs are lagging behind. Most of the companies in the Netherlands are SMEs, which lack this capacity and capabilities, so it is important for the Dutch economy that they keep pace with the technological developments. However, the success of digitalization depends on effective technological and non-technological enablers. Furthermore, in order to successfully digitalize, SMEs need to invest both in systems and skills which is a major challenge for them. SMEs need to span their institutional boundaries in order to be able to identify, acquire and exploit relevant knowledge for their organization, as the availability of technological knowledge often is insufficient. Consequently, it is better to offer SMEs plug and play solutions as the implementation period is shorter. At the same time, it is necessary to increase their knowledge absorption capacity, as technological knowledge is growing at an increasing speed and digitalization is a never-ending process. This paper explains the first steps of developing an integrated maturity scan and road map for the technological and non-technological aspects of digitalization, based on the relevant aspects of previously performed comprehensive literature studies. The paper answers a part of the central research question of the SIA RAAK MKB project proposal that has been submitted by the authors, entitled *Digitalization at SMEs: Plug & Play Readiness, "How to develop an integrated maturity scan and a road map that includes technological and non-technological enablers of digitalization to help SMEs define and perform the next steps in digitalization in order to enhance their business model?"* The contribution of the paper is that it proposes the first steps towards an integrated approach, which has been lacking from the literature up till now.

Introduction

Digitalization is a necessary condition for SMEs to participate in an increasingly digitalized economy. Following recent technological developments, such as the emergence of industry 4.0 and Data Driven Logistics, SMEs have gained a great potential to enhance their business models. Major companies, such as Unilever and Amazon, have done so already, as they have higher maturity level and capacities and capabilities to identify, transfer, transform and exploit new knowledge. However numerous SMEs lag behind as lack these capacities and capabilities. In order to improve their situation, companies should have technological and non-technological enablers and make use of them.

On the technological side, there is definitively a gap to close. From the Dutch 100 top logistics companies, only 20% is seriously involved in digitalization and 5% uses digitalization to its full potential. In general, the smaller the company, the less likely it is to digitalize (Moonen, 2021). The companies themselves are quite optimistic about their rate of digitalization, the Dutch trading and production companies give themselves a score of 6,9 out of 10. This is misleading, as some companies consider sending invoices as PDF a major step in digitalization, while it is still a part is a manual process. Most of the companies still use Excel as a planning tool, only about 20% of them have more than a basic system, such as road planning (TMS) and warehouse management systems (WMS) and 60% of the companies still type data over from one system to another. Three of the five companies indicate that their internal systems are not connected. The major reason for this is the lack of knowledge. Digitalization is not only about buying a new system but applying it in a smart safe and responsible way (Logistiek.nl, 2021). At the end it all comes down to the lack of manpower and knowledge in the companies (evofenedex 2021).

Non-technological enablers are in line with Johnsson (2017) as collaboration, culture, education, knowledge, management, strategy and structure. Here strategy, management, knowledge, collaboration and structure will be treated as education and culture are a logical result of these categories. Rapid technological developments enhance the importance of these enablers, as they have a major impact on the existing knowledge base for organizations (KIA, 2019; Eisenhardt & Tabrizi, 1995). Consequently, most of these organizations and their employees are confronted with high novelty problems that cannot be solved with existing knowledge. This challenge creates boundaries for the production of new knowledge which places a burden on existing processes, procedures and users (Nonaka & von Krogh, 2009). Absorbing external knowledge, by spanning the boundaries of the organization, is key for the organization to innovate (Phene, Fladmoe-Lindquist, & Marsh, 2006). Within this context knowledge management, defined as the process of capturing, distributing, and effectively using knowledge, is a crucial factor (Davenport, 1994). An organization's absorptive capacity, to identify, transfer and transform new knowledge, is influenced by an organization's system for spanning processes (Chesbrough, 2003).

Spanning involves, among other things, using employees to interact with other organizations and or actors to extract vital knowledge for their own organization (Fichter & Beucker, 2012; Haas, 2015). However, it proves in general to be difficult for small SMEs to organize these processes (Veenendaal, 2015; Im & Rai, 2008). In practical terms it entails exchanging exploitation capacity from employees for exploration capacity (Dahlander, O'Mahony, & Gann, 2016). Often, external exploration requires a 'distributed approach'. This means in order to reduce the risk of not finding redundant information, this takes even more capacity (Leiponen & Helfat, 2011). Furthermore, identifying relevant knowledge and transferring it to the organization asks for special skills (Carlisle, 2002) and a systematic approach to transform this knowledge for exploitation (Cvitanovic, McDonald, & Hobday, 2016).

Therefore, this paper proposes an integrated approach between technological and non-technological aspects of digitalization as this lacks in the academic literature. The current disadvantageous position of SMEs requires swift action, both in terms of technological knowledge and innovation acceptance. Better than concepts, companies should be offered plug and play solutions, which are easier and faster to implement. However, the companies should be ready for them. In order to help SMEs with their challenges with digitalization, the authors have submitted a SIA-RAAK MKB research proposal, entitled: *Digitalization at SMEs: Plug & Play Readiness*. The aim of this project is to develop and make available a practical maturity scan together with a road map to identify and perform the next steps in digitalization. The scan and roadmap offer differentiated steps and solutions applicable for different types of SMEs. At the same time, the project helps SMEs to acquire and transform relevant information, by knowledge cocreation. The project includes case studies at 40 companies, and an extensive literature study both on the technological and non-technological enablers of digitalization. The project is led by the RUAS and is performed in cooperation with SMEs, some large companies, the Rotterdam Port Authority, evofenedex, Poort8 and TNO.

149

Figure 1 The enablers of digitalization

This paper builds forth on a previously conducted literature studies (Paardenkooper, 2022; Wiersma, 2021). On the topic of the technological enablers of digitalization the following research gap is identified: in the academic literature there is a lot of attention for digitalization, however the relationship between technological digitalization requirements and necessary knowledge management conditions for absorbing this new digital technology lacks. This is the major research gap to be filled by our research. The contribution of this paper is therefore the description of how an integrated scan that takes into account both aspects can be created. The literature study on the non-technological enablers of digitalization has revealed that the academic literature lacks research on the relationship between different knowledge boundaries of individuals and organizations and the capacities and capabilities to absorb knowledge on different levels. This difference can be categorized in maturity tiers. By constructing a maturity scan and roadmap this research gap is also going to be filled. In the paper a part of the central research question of the proposal is answered:

“How to develop an integrated maturity scan and a road map that includes technological and non-technological enablers of digitalization to help SMEs define and perform the next steps in digitalization in order to enhance their business model?”

150

In this paper we present the theoretical basis and the steps of composing the integrated maturity scan and roadmap for the technological and non-technological enablers of digitalization. The contribution of the paper is to show the necessity of an integrated approach towards digitalization. In section 2 the approach is explained, followed by identifying and explaining the most important elements for the maturity scan and roadmap from the literature based on a previous comprehensive literature study in section 3. Section 4 elaborates on how the maturity scan will be constructed on both kinds of enablers. The paper ends with a conclusion.

Enablers

This section explains the most important topics about the technological and non-technological enablers of digitalization, based on academic and grey literature. For the technological aspects these are: maturity levels and their connection with an enhanced business model, a blockchain feasibility scan, that can be adjusted to be used for more general purposes, the Digiscan of Evofenedex and the decision tree Platform Datagids. For the non-technological aspects these are: knowledge and its types, knowledge management, knowledge absorption capacity, knowledge boundaries and boundary spanning.

Measuring Technological Enablers

Technological enablers facilitate the production, sharing and management of digital products and processes within organizations and with peers and stakeholders. These enablers can be categorized in four groups: Big Data, Cloud Computing, Mobile Connectivity and Social Media (Moreira, Ferreira, & Serca, 2018). These technological enablers aim to create an organisational networked environment that connects processes, products and people. When effectively done the role of humans is reduced in these processes in order to save costs. Furthermore, these inter linkages create possibilities for a more sustainable organization (Kiel, Müller, Arnold, & Voigt, 2017).

Maturity levels and an enhanced business model

The academic literature contains mostly analysis of the application of digitalization in particular cases. There are two exceptions found. Firstly, Heilig et al. (2017) define five maturity levels on which digitalization takes place, localized exploitation, internal integration, business process redesign, inter organizational redesign and business scope redefinition. The first three levels relate to the changes within the company, while the fourth and fifth levels refer to supply chain level. At the last, fifth level the revision of the business model and strategy takes place, such as restructuring or outsourcing the activities, including new products and services and change long standing alliances and practices. Secondly, Verhoef et al. (2021) who describes the process of digitalization in three steps, external drivers, phases and strategic imperatives of digitalization. Within the phases of digitalization, they distinguish three levels, digitization, digitalization and digital transformation. Heilig et al. (2017) and Verhoef et al. (2021) agree that digitalization eventually leads to a new, enhanced business model. However, their work remains on the descriptive level. What is missing in the academic literature is advice for companies on how to proceed with digitalization, namely maturity scans and road maps. However, the gray literature is more helpful.

151

Blockchain feasibility scan

From the academic literature review it became clear that digitalization needs to be connected to the business model/ strategy. In the gray literature Heeroma et al. (2020) developed a business scan for the applicability of blockchain to logistic SMEs. They examine the added value of the company from a strategic point of view, followed by exploring the power relations in the supply chain and the critical processes of the company. Lastly, they analyze the critical processes further, in order to assess the applicability of blockchain technology. They have selected from the academic literature research methods and tools on strategic, tactical and operational level and combined them. The proposed tools and methods are the SWOT analysis together with a confrontation matrix, SCOR metrics, Business Process Notation (BPMN or swimming lane analysis), RACI or RASCI that explores the responsibilities of employees in the processes within the organization, and finally the

Olson criteria are used for the assessment of information quality. This scan was originally intended for research on the application of blockchain, nevertheless it is also useful for a problem driven approach to digitalization and data driven logistics. However, it is necessary to include a scan that is specifically meant for digital maturity, which is discussed in the next section.

Digiscan of evofenedex

Digiscan of evofenedex also belongs to the grey literature. Evofenedex is the Dutch association of 15,000 production and trading companies. In order to help its members to digitalize, Evofenedex has developed a digital maturity scan (Evofenedex, 2021). For the scan companies need to answer 260 questions on 18 topics. The topics of the Digiscan include, next to the technological elements that are discussed above, company culture, customer value, budget and (human resources) strategy and more. Based on the results the scan calculates on which digital maturity level a company is situated. There are four maturity levels described which are; digital core, connectivity, technologies and disruption. Within the Digital core level, companies are structuring their business in order to collect reliable and relevant data. In the connectivity level they retrieve from and share data with supply chain partners. In the technologies phase they implement techniques in order to analyze the data and in phase 4 they use the outcomes of phase 3 in order to change their business model. The levels are comparable to the levels of Heilig et al. (2017) although de Digiscan has one level less. An overview of the levels of the mentioned scans can be found at Table 1. The goal of the Digiscan is to give advice to companies about what the next steps are for them in digitalization based on their digital maturity level. For example, for a company that is on level one, the digital core, some steps should be taken before it can start initiating a blockchain implementation. Next to Digiscan, there is another tool that can advise companies about their advancement in digitalization based on a decision tree, which is introduced in the next paragraph.

152

Table 1 Overview of the maturity levels of the mentioned maturity scans

	Heilig et al. (2017)	evofenedex (2021)	Verhoef et al. (2021)
Level 1	Localised exploitation	Digital core	Digitization
Level 2	Internal exploitation	Connectivity	Digitalization
Level 3	Business process redesign	Technology	Digital transformation
Level 4	Inter organizational redesign	Disruption	
Level 5	Revision of business model		

Platform Datagids

Platform Datagids of Poort8 is also classified as grey literature, as there are no academic articles published about it yet. Poort8 is a consultancy company which specializes in solutions for federative data sharing (Poort8, 2021). It has developed Datagids, a platform for companies looking for the next step in digitalization. Companies need to fill in a decision tree which starts from their motivation, goals and the obstacles that they experience in digitalization in order to guide them to the solution. Based on the answers the company is provided with the data of the parties that can provide a solution to the company's problem. Basically, it is a matching platform for problems and solutions and the parties that can help. For this research it is a relevant tool as it contains solutions that are accumulated by years of research.

Measuring Non-Technological enablers

Among non-technological enablers for digitalization such as leadership, organizational culture, people, strategies (Bose, 2004), knowledge management (KM) is regarded as one of the most influential enablers since knowledge management structures knowledge both vertically and horizontally within an organization and beyond its boundaries (Ichijo, Krough, & Nonaka, 1998; Lee & Hong, 2002). Knowledge Management is part of Human resources management, since a lot of knowledge is held within individuals and needs to be transferred between different employees.

153

Knowledge and its types

Knowledge is crucial for both societies and organizations to realize transformations i.e., digitalization. Most innovation in SME's is based on exploitation innovation. Exploitation innovation means adaptive changes in the daily practices and is generated by a specific type of knowledge management. Traditionally knowledge can be divided into tacit and explicit knowledge (Polanyi, 1967; Collins H, 2010). Tacit knowledge is informal personal knowledge, related to a specific context or work environment. Explicit knowledge is most of all formal, registered in writing, for example procedures and protocols. Extraction or sharing of knowledge between different stakeholders therefore highly depends on the alignment of these different knowledge modes (Hartmann, 2008). Effective exploitation and commercialization of knowledge takes place when organizations create or produce knowledge by themselves or reform knowledge concepts. Most knowledge production in innovation is tacit knowledge, which increases the speed of innovation and reduces again these high costs of R&D when a more pragmatic type of research in collaboration is used (Nowotny, Scott, & Gibbons, 2003; Chesbrough, 2003). This also means that in these contexts most innovation comes from recombining of tacit knowledge (König, Battiston, Napoletano, & Schweitzer, 2011). However, tacit knowledge is more often contextual. This means that it implies to a certain situation or specific work process. This makes it more

difficult to transfer this knowledge from one place to another. Sharing explicit knowledge is easier, since it can be done through texts, but it is more difficult to adapt this kind of knowledge to procedures in a specific context (Collins H., 2010).

Another classification of knowledge is conceptual and procedural. Innovation highly depends on organizational learning. Conceptual knowledge is static and descriptive in its nature. It gives or describes information on why things work in a specific manner and is therefore more declarative (know-why). This type of knowledge is helpful for deep understanding of concepts. It is contrary to procedural knowledge which explains how things work, used in procedures or protocols. As a result, conceptual knowledge is more often explicit and procedural knowledge more implicit (know-how) (Kump, Moskaliuk, Cress, & Kimmerle, 2015). An important condition is what knowledge can be internalised, both in procedures, as well as in employees (Nonaka & von Krogh, 2009).

Knowledge Management

Knowledge management is called the *modus operandi* for a learning organization (Weggeman M., 1996). Knowledge management in this sense can be described as a learning process through exploration and exploitation using both systems and human resources to enhance the organization's performance and intellectual capital (Jashapara, 2004). This means that learning and learning processes are concerned with how knowledge is being generated. Knowledge management facilitates collaborative learning, shared understanding of key concepts, and co-evolution toward common purpose, intent, and action (Roux, Rogers, Biggs, Ashton, & Sergeant, 2006; Jennings, 2005). Therefore, managing knowledge is an important process that supports and facilitates the exploitation of new knowledge to create more innovative capacity (Zahra & George, 2002; Connelly & Kelloway, 2001; ATW, 2014). When the conversion of new ideas, concepts are formalized in procedures or in explicit knowledge, an organization has successfully absorbed new knowledge (Etzkowitz, H, & Ranga, 2013). Therefore, an important factor in of knowledge management is the creation of knowledge absorption capacity.

Knowledge Absorption Capacity

Knowledge absorption capacity is organizations' ability to value, assimilate and apply new knowledge for improving organizational learning (Cohen W & Levinthal, 1990). The absorptive capacity of a company is influenced by a number of interrelated factors. Cultural dimensions of the organizational affect the willingness and ability to share and identify critical knowledge. Characteristics of key actors, such as skills, education, experience explains the level of identification and recognition in from external knowledgebases. The ability to use prior knowledge and the ability and or capacity to learn as an organization are also important factors in the absorption process (Nooteboom, Vanhaverbeke, & Duysters, 2005; Chesbrough, 2003; Weggeman M., 2000).

How this effects recognition of knowledgebases between stakeholders, can be explained by epistemological dimensions in terms of beliefs, values and goals explains Absorbing external knowledge, realized by spanning the boundaries of the organization, is therefore key for the organization in order to innovate (Phene, Fladmoe-Lindquist, & Marsh, 2006). An organization's absorptive capacity is divided into three processes: identification, transfer and transformation to eventually be able to exploit new knowledge. is influenced by an organizations' boundary permeability (Levina & Vaast, 2004; Edmondson & Harvey, 2017) Figure 2 shows the relation between maturity and exploitation of critical knowledge.

Figure 2 Relation between maturity and exploitation of critical knowledge (own creation)

Knowledge Boundaries and Boundary Spanning

Boundaries are often mentioned notion in the Human resources literature. Knowledge is often "held " within defined boundaries of organisations or communities. Employees work and think through their own frame of reference for sense making (Riege, 2005; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Especially knowledge boundaries of an organisation affect the absorption of critical knowledge. Knowledge boundaries are concerned with exchange or transfer of knowledge between disciplines, organizations and actors (Carlisle, 2002) There are different categories of knowledge boundaries: individual, domain-specific, spatial, temporal and task oriented (Tell, Berggren, Brusoni, & Van de Ven, 2017). The rapid advent of innovations also influences the boundaries between industries. Organizations can benefit from these rapid changes by adding value from incorporating knowledge that comes free

through this boundary dissolution or permeability. Exceeding these boundaries affect the absorption of critical knowledge regarding the organizations' system- and human resource capacities and capabilities. Knowledge boundaries can also act as junctures for learning for between knowledge institutes and SMEs.

Boundary spanning is understood as a combination of interrelated activities concerned with connecting different actors from the realm of government, society, and business, building sustainable relationships and information transfer between these actors (Meerkerk & Edelenbos, 2014). Key actors can act as 'boundary spanners', in reducing the proximity and seizing new knowledge (Haas, 2015; Howell, 2005). Boundary spanners can cross boundaries and engage stakeholders, negotiate power dynamics, communicate expectations, and build connections by creating boundary objects (Fariar, 2010; Molina-Azorin, 2014). Identifying critical knowledge for the organization and transferring it to the right place asks for special skills (Carlisle, 2002) and require a systematic approach from the organizations to transform this knowledge for exploitation (Cvitanovic, McDonald, & Hobday, 2016). Furthermore, integration of knowledge in an organizations' knowledge base demands a distributed HR approach. This approach aims to reduce the risk of not finding redundant information, this takes capacity (Leiponen & Helfat, 2011). This distributed approach minimizes the risk of wasting time and money for a SME, by minimizing the transfer from exploitation to exploration. This is a conditional requirement to add value by the newly transferred knowledge (Valverde, Ryan, & Soler, 2006). Organizations can reduce risks of not absorbing the right knowledge by managing is absorption by boundary spanning processes.

156

Maturity scan and roadmap

In this section we explain how the two parts of the maturity scan are constructed and integrated. For addressing the technological enablers, we propose a synthesis of the scan of Heeroma et al. (2020), Digiscan and Datagids. The scan of Heeroma et al. (2020) is adjusted and used in this case for a more general purpose, than it was originally meant for. This scan will deliver the connection between the company's strategy and the possible added value of digitalization, and the practical use of digitalization in its critical processes. The next step is to perform the Digiscan, to establish the digital maturity level of the company. From the digital maturity level, it can be derived what the next steps are that the company can take to digitalize more and strive towards data driven logistics. The solutions can be sought for in the decision tree of Datagids. This step validates the database and eventually found solutions can enrich it further, thus improving this tool to help SMEs to digitalize. Up till now the research has a linear flow, parting from a digital strategy towards data driven methods. However, as the outcome of digitalization changes the business model and that the technological development is endless, the model of the research is supposed to be circular.

Non-Technological Enablers

The scan for the non-technological enablers makes representations of different types of knowledge boundaries (syntactic semantic and pragmatic). Representations means a categorisation and description of types of boundaries that organizations are confronted with. By using the scan an 'image' is made of the organizations knowledge system maturity as well as HR maturity HR maturity is measured in dynamic capabilities for exploitation and exploration. Based on the scan and Big Five test we can identify 4 types of Boundary Organizations and employ a distributed approach making a road map for SMEs for increasing the absorption capacity of critical knowledge. This approach defines both systems and human resources needed in terms of capability and value exchange. Figure 3 shows the 4 types of innovation spaces on which the to be developed road map is based.

By developing this scan, we can reduce risks in terms avoiding costs for exploration and exploitation exchange (innovation efficiency). Firstly, the scan is used to identify knowledge needs based on non- technological maturity levels of the organization. We can determine the type of knowledge that is required for the organizations' innovation purposes. With the scan we can determine the available knowledge on a specific subject or process (knowledge stock) and secondly the scan can determine the activities such as available system of knowledge management, learning experiences and available dynamic capabilities in terms of human resources. By identifying the knowledge boundaries, we can lay out the instruments for exceeding specific boundaries in order to successfully transfer and transform so it can be exploited. With the help of the Big five theory, we can add the specific cultural element of the organization for rigor of the scan. This helps to look at the behaviour of employees next to organizational characteristics (Dan, et al., 2021). By designing and implementing a HR distributive approach we can create a path for effective and differentiated absorption activities on based on the SMEs maturity level.

Table 2 The four types of Innovation spaces (Own creation)

Type A	Type D
<p>In this position organisations boundary spanning takes place through experts. These actors span boundaries by doing research, connecting science and policy (Cvitanovic, McDonald, & Hobday, 2016). Spanners in this position have enough resources and facilities. However, spanning capacity impact might be low because actors face pragmatic boundaries (Carlile, 2002; Wilhelm & Dolfsma, 2018). The capacity of spanners is influenced by long term and complex processes in order to contribute to sustainable solutions (Cohen, 2018). Skills in this position deal more with negotiating scientific knowledge (Cvitanovic, McDonald, & Hobday, 2016).</p>	<p>In this position spanners have a common interest, and a common semantic repository to act on. It can be described as a position or context in which there is a specific (design) language (Dell'Era, Marchesi, & Verganti, 2010). Transfer and translations take place by elaborating these semantic repositories into new applications with the aid of spanners in boundary positions. Customers may play an important role in new product or process design; therefore knowledge needs to be interpreted more often. But at the same time there are also syntactic barriers since designers have a more specific logic and or norms in practices (Stompff & Smulders, 2013).</p>
Type B	Type C
<p>For organisations in this position the need knowledge is highly practical. Knowledge is situated and more tacit than explicit. The main task for boundary spanners is finding solutions. Political drives create semantic boundaries in specific networks (Jennings, 2005; Valente & Marchetti, 2015). Boundary objects in this position influence the user's tasks and the cognitive usefulness'. Knowledge is a tangible asset in such way that is consists of very 'concrete' objects with detailed or clear information (Fong & Srinivasan, 2007; Oldenburg, 2019).</p>	<p>In this position the context is based on the idea that collective or communal knowledge of boundary spanners play an important part in the innovation process (Griffith, 2003; Hafkesbrink, Evers, 2010). Knowledge is here more often tacit (Gluch, Johansson, & Räisänen, 2013), experience plays an important role (Wenger, 1998) as with engagement (Tushman, Smith, Wood, Westerman, & O'Reilly, 2002; Tushman, 1977). Trust is also often stronger in closed communities and knowledge is enclosed in practises (Lam, 2014). Objects in this position play a part in a common task (Fox, 2011) and for a sustainable network (Meerkerk & Edelenbos, 2014; Gee, 2005).</p>

158

After the two scans and roadmaps are developed, they will have to be integrated. This will be a challenge as the scan and roadmap for the technological enablers is a synthesis of existing scans, while the scan and roadmap for the non-technological enablers is developed from scratch. This is one of the goals of the project and it will be done after an extensive qualitative and quantitative literature review and case studies in 40 (SME) companies.

Conclusion

In this paper we have presented the theoretical basis and the steps of creating an integrated maturity scan and roadmap for both the technological and the non-technological enablers of digitalization for SMEs to identify and perform the next steps in digitalization. We have identified two research gaps in the previously performed comprehensive literature reviews: the lack of scans for both types of enablers and lack research on the relationship between different knowledge boundaries of individuals and organizations and the capacities and capabilities to absorb knowledge on different levels. This research contributes to filling both gaps.

The most important elements for creating an integrated scan are identified; for the technological enablers these are maturity levels and an enhanced business model from the academic literature and, a blockchain feasibility scan, the Digiscan of evofenedex and platform Datagids from the grey literature. The scan and roadmap for the technological enablers of digitalization is constructed by synthesising an adjusted blockchain feasibility scan, the Digiscan of evofenedex and the decision tree of Datagids. A peculiarity of the scan and roadmap is that it starts with a digital strategy, which leads to digitalization, which in its turn results in a new business model, which requires a new strategy. This means that there is a circular model. For the non-technological enablers the important elements are: knowledge and its types, knowledge management, knowledge absorption capacity, and knowledge boundaries and boundary spanning.

The scan and road map for the non-technological enablers of digitalization will be an innovation scan for knowledge management maturity tiers, that will be tested on four dimensions, dynamic capabilities, knowledge conversion, organizational characteristics and boundary spanning. Boundary objects and different knowledge boundaries will be described in terms necessary requirements and enablers for each phase of the absorption process of critical knowledge. Based on the score on the four dimensions, and the knowledge boundaries an advice will be given on the implementation of a type of knowledge management interface and corresponding instruments. By integrating these concepts it will be possible to determine a differentiated set of instruments for different SMEs to enhance capacities and capabilities. Integrating the two scans is a challenge as one of them is synthesised from existing tools and the other is created from scratch. This has to do with the novelty of the approach. The integration is one of the main goals of the project and it will be pursued in the SIA RAAK MKB project *Digitalization at SMEs: Plug & Play Readiness*, if the funds are allocated.

159

Literature

- Andersson, J., & Jonsson, P. (2018). Big data in spare parts supply chains The potential of using product-in-use data in aftermarket demand planning. *International Journal of Physical Distribution & Logistics management*, 48(5), 524-544.
- Andriessen, D., & van Aken, J. (2011). Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. Wetenschap met effect. Boom Lemma.
- ATW, (2014). De kracht van sociale innovatie. Adviesraad voor het Wetenschaps en Technologiebeleid. Den Haag: ATW.
- Bednarek, A. W. (2018). Boundary spanning at the science–policy interface: the practitioners’ perspectives. *Sustain Sci*, 1175–1183 .
- Bergström, M. E., Stein, Ove, Ehlers, Soren. (2016). Assessment of the applicability of goal- and risk-based design on Arctic sea transport systems. *Ocean Engineering*, 128(December 2016), 15.

- Bizzi, L. (2013). The dark side of Structural Holes: A Multilevel Investigation. *Journal of management*, 39(6), 1554-1578.
- Bose, R. (2004). Knowledge management metrics. *Industrial Management & Data Systems*, 1(6), 38-49.
- Carlisle, P. R. (2002). Transferring, translating, and transforming: An integrative framework for managing knowledge across boundaries. *Organization science*, 15(5), 555-568.
- Cohen W, M., & Levinthal D, A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35, 128-152.
- Connelly, C., & Kelloway, E. (2001). *Predictors of Employees' perceptions of knowledge sharing cultures*. Halifax: Saint Mary's University, Halifax.
- Chae, S. (2016). Perceived Proximity and Trust Network on Creative Performance in Virtual Collaboration Environment. *Procedia Computer Science*.
- Chenhao, Z., Aloisius, S., Xinhua, C., & Shuong, W. (2021). A data-driven business intelligence system for large-scale semi-automated logistics facilities. *International Journal of Production Research*, 59(8), 1-19.
- Chesbrough, C. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. In Harvard Business Press., Cambridge, MA .
- Collins, A., Joseph, D., & Bielaczuc, K. (2004). Design Research: Theoretical and Methodological Issue. *13*(1), 15-42.
- Crespi, F., & Scellato, G. (2014). Knowledge cumulability and path dependence in innovation persistence. *Policy Incentives for the Creation of Knowledge: Methods and Evidence*.
- Cvitanovitch, C., McDonald, J., & Hobday, A. (2016). From science to action: Principles for undertaking environmental research that enables knowledge exchange and evidence-based decision-making. *Journal of Environmental Management*, 183(3), 864-874.
- Dahlander, L., O'Mahony, S., & Gann, D. (2016). One foot in, one foot out: how does individuals' external search breadth affect innovation outcomes? *Strategic Management Journal*, 2(37), 280-302.
- Dan, Y., Ahmed, A., Chupradit, S., Chupradit, P. W., Nassani, A., & Haffar, M. (2021). The Nexus Between the Big Five Personality Traits Model of the Digital Economy and Blockchain Technology Influencing Organization Psychology. *Frontiers in Psychology*.
- Davenport, T. (1998). Successful Knowledge management projects. *Sloan management review*.
- Dell'Era, C., Marchesi, A., & Verganti, R. (2010). Mastering technologies in Design-Driven Innovation. *Research Technology Management*, 53(2), 12-23.
- Derhami, S., Montreuil, B., & Bau, G. (2021). Assessing product availability in omnichannel retail networks in the presence of on-demand inventory transshipment and product substitution. *Omega*, 102(102315), 14.
- Edmondson, A. C., & Harvey, J.-F. (2017). Cross-boundary teaming for innovation: Integrating research on teams and knowledge in organizations. *Human Resource Management Review*, 3(2).

- Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? *Strategic Management Journal*, 21(10), 1105-1121.
- Eisenhardt, K., & Tabrizi, B. (1995). Accelerating adaptive processes: Product innovation in the global computer industry. *Administrative Science Quarterly*, 40(1), 84-110.
- evofenedex. (2021). Onderzoek Data en digitalisering in de logistiek 2021. Retrieved from <https://www.evofenedex.nl/kennis/supply-chain-management/data-en-digitalisering/onderzoek-data-en-digitalisering-de-logistiek-2021>
- Fichter, K., & Beucker, S. (2012). Innovation Communities : Teamworking of Key Persons - A Success Factor in Radical Innovation. In *Innovation Communities : Teamworking of Key Persons - A Success Factor in Radical Innovation*. Heidelberg: Springer.
- Fong, A. V., & Srinivasan, J. (2007). Boundary Objects as a Framework to Understand the Role of Systems Integrators. *systems research forum* , 2(1), 11-18.
- Fox, N. (2011). Boundary Objects, Social Meanings and the Success of New Technologies. *SociologySage*, 45, 70-81.
- Gärdenfors, G. (2011). Semantics Based on Conceptual Spaces.
- Govindan, K., Cheng, T., Mishra, N., & Shukla, N. (2018). Big data analytics and application for logistics and supply chain management. *Transportation research Part E*, 114(201806), 7.
- Gutierrez-Franco, E., Mejia-Argueta, C., & Rabelo, L. (2021). Data-Driven Methodology to Support Long-Lasting Logistics and Decision Making for Urban Last-Mile Operations. *Sustainability*, 13(11), 33.
- Haag, S. (2014). Organizational inertia as barrier to firms' it adoption–multidimensional scale development and validation. Savannah: Twentieth Americas Conference on Information Systems.
- Haas, A. (2015). Crowding at the frontier: boundary spanners, gatekeepers and knowledge brokers. *Journal of Knowledge Management*, 9(5), 1029-1047.
- Heeroma-ten Katen, J., Duin, R. v., Lont, Y., & Paardenkooper, K. M. (2020). Waar is blockchain toepasbaar in de logistiek en wat doet dat met de waardepropositie? Een basis voor een business-scan voor het MKB. *Logistiek magazine Tijdschrift voor de toegepaste logistiek*(8), 22.
- Heilig, L., Lalla-Ruiz, E., & Voß, S. (2017). Digital transformation in maritime ports: analysis and a game theoretic framework. *Netnomics*(18), 27.
- Herold, D. M., Ćwiklicki, M., Pilch, K., & Mikl, J. (2021). The emergence and adoption of digitalization in the logistics and supply chain industry: an institutional perspective. *Journal of Enterprise Information Management, ahead-of-print*(ahead-of-print). doi:10.1108/JEIM-09-2020-0382
- Herold, D. M., Nowicka, K., Pluta-Zaremba, A., & Kummer, S. (2021). COVID-19 and the pursuit of supply chain resilience: reactions and "lessons learned" from logistics service providers (LSPs). *Supply Chain Management: An International Journal*, 26(6), 12.
- Ichijo, K., Krough, G., & Nonaka, I. (1998). Knowledge enablers. In G. Krogh, & J. Roos, *Knowing in Firms* (pp. 173-203). Sage.

- Jennings, P. (2005). Tangible social interfaces: critical theory, boundary objects and interdisciplinary design methods. C&C '05: Proceedings of the 5th conference on Creativity & cognition.
- Im, G. & Rai, A. (2008, july). Knowledge Sharing Ambidexterity in Long-Term Interorganizational Relationships. *Management Science*, 54(7), 1281-1296.
- Islind, A., Lindroth, T., Lundin, J., & al., e. (2019). Co-designing a digital platform with boundary objects: bringing together heterogeneous users in healthcare. *Health Technology*(9), 425-438.
- Jacoby, N. (2001). THE AMBIGUOUS ROLE OF ROUTINES IN EVOLUTIONARY APPROACHES OF THE FIRM. NELSON and WINTER CONFERENCE AALBORG, Denmark, June 12-15 2001. University of Paris I - ISYS-MATISSE.
- Jackson, S., Hitt, M., & DeNisi, A. (2003). Managing Knowledge for Sustained Competitive Advantage : Designing Strategies for Effective Human Resource Management. In *Managing Knowledge for Sustained Competitive Advantage : Designing Strategies for Effective Human Resource Management* (Vol. 21). Newark: Jossey-Bass.
- Jashapara, A. (2004). Knowledge management: An integrated approach.
- Johnsson, M. (2017, December). Innovation Enablers for Innovation Teams-A Review. *Journal of Innovation Management*, 5(3).
- Kalish, Y., & Robbins, G. (2008). Psychological predispositions and network structure: The relationship between individual predispositions, structural holes and network closure. *Social networks*, 28, 56-84.
- KIA. (2019). *Maatschappelijk Verdienvermogen*.
- Kiel, D., Müller, J., Arnold, C., & Voigt, K. (2017). Sustainable industrial value creation: benefits and challenges of industry 4.0. *International Journal of Innovation Management*.
- Kousgaard, M., Joenson, A., & Thorsen, T. (2105, february). The challenges of boundary spanners in supporting inter-organizational collaboration in primary care – a qualitative study of general practitioners in a new role. *BioMed*.
- Kump, B., Moskaliuk, J., Cress, U., & Kimmerle, J. (2015). Cognitive foundations of organizational learning: re-introducing the distinction between declarative and non-declarative knowledge. *Front. Psychol*.
- Laursen, K., & Salter, A. J. (2006). Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms. *Strategic Management Journal*, 27(2), 131-150.
- Lechaptois, L., Spring, M., & Fabbe-Costes, N. (2020). "The map is not the territory": a boundary objects perspective on supply chain mapping. *International Journal of Operations & Production Management*.
- Lee, S., & Hong, S. (2002). An enterprise-wide knowledge management system infrastructure. *Industrial Management & Data Systems*, 1, 17-25.
- Leiponen, A., & Helfat, C. E. (2011). Location, decentralization, and knowledge sources for innovation. *Organization Science*, 22(3), 641-658.

- Levina, n., & Vaast, E. (2004). Understanding Boundary-Spanning in Knowledge Work: implications for IT use.
- Lont, Y., Paardenkooper, K.M., Duin, R. van, , *Logistiek magazine Tijdschrift voor de toegepaste logistiek*, 2021 11
- Lv, Y., Xiang, S., Zhu, T., & Zhang, S. (2020). Data-Driven Design and Optimization for Smart Logistics Parks: Towards the Sustainable Development of the Steel Industry. *Sustainability*, 12(17), 1-13.
- Mathauer, M., & Hofman, E. (2019). Technology adoption by logistics service providers. *Intenational Journal of Physical Distribution and Logistics*, 49(4), 18.
- Meerkerk, v. l., & Edelenbos, J. (2014). The effects of boundary spanners on trust and performance of urban governance networks: findings from survey research on urban development projects in the Netherlands. . *Policy Sciences* , 47, 3-24.
- Moonen, H. (2021). Grootste deel top-100 bedrijven benadert digitalisering conservatief. Retrieved from <https://www.cgi.com/nl/nl/blog/logistiek/grootste-deel-top-100-bedrijven-benadert-digitalisering-conservatief>.
- Molina- Azorin, J. F. (2014). Microfoundations of strategic management: Toward micro-macro research in the resource-based theory. *BRQ Business Research Quarterly*, 17(2), 102-114.
- Moreira, F., Ferreira, M., & Serca, I. (2018). Enterprise 4.0 – the emerging digital transformed enterprise? Enterprise 4.0 – the emerging digital transformed enterprise? *Procedia Computer Science*, 138, 525-532.
- Nijssen, M., & Pauwe, J. (2012). Overleven in een dynamische omgeving: helpt wendbaar organiseren? *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*,
- Nonaka, I., & von Krogh, G. (2009). Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement in Organizational Knowledge Creation Theory. *Organization Science*, 635-652.
- Nooteboom, B., & W.P.M. Vanhaverbeke, G. D. (2005). Optimal cognitive distance and absorptive capacity. *Technische Universiteit Eindhoven, ECIS*.
- Nowotny, H., Scott, P., & Gibbons, M. (2003). Introduction: `Mode 2' Revisited: The New Production of Knowledge. *Minerva*, 41, 179-194.
- Paardenkooper, K. M. (2021, 10-11 march 2022). *Data driven logistics plug and play readiness*. Paper presented at the Vervoerslogistieke Werkdagen, Mechelen, Belgium.
- Phene, A., Fladmoe-Lindquist, K., & Marsh, L. (2006). Breakthrough innovations in the US biotechnology industry: The effects of technological space and geographic origin. *Strategic Management Journal*(4), 369-388.
- Powell, W. W., & Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. *Annual Review of Sociology*(30), 199-220.
- Redding, S. (2001). Path Dependence, Endogenous Innovation, and Growth. *London School of Economics and CEPR*.
- Riege, A.-d. k.-s. (2005). Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider. *Journal of knowledge management*, 9(3).

- Rosenkopf, L., & Nerkar, A. (1999). On the complexity of technological evolution: Exploring coevolution within and across hierarchical levels in optical disc technology. In V. i. Campbel, Sage. Thousand Oaks.
- Roux, D., Rogers, K., Biggs, H. S., & Ashton, P. (2006). Bridging the Science-Management Divide: Moving from Unidirectional Knowledge Transfer to Knowledge Interfacing and Sharing. *Ecology and Society*.
- Rutten, P. (2011). Creatieve industrie als vliegwiel. Haarlem.
- Schmidt, R., Lyytinen, K., Keil, M., & Cule, P. (2001). Identifying software project risks: an international Delphi study. *Journal of Management Information Systems*, 17, 5-36.
- Star, J. R. (2002). (Re-conceptualizing procedural knowledge: The emergence of "intelligent" performances among equation solvers.) In D. Mewborn, P. Sztajn, D. White, H. Wiegel, R. Bryant, & K. Nooney (Eds.), *Proceedings of the 28th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (pp. 999-1007). Columbus, OH
- Stomppf, G., & Smulders, F. (2013). Mirroring: the boundary spanning practice of designers. *Advanced Design Methods for Succesfull Innovation. Netherlands: Design United*.
- Teece, D., Pisano, J., G, & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533.
- Tushman, M. L. (1977). Special Boundary Roles in the Innovation Process. *Administrative Science Quarterly*, 22(4), 587-606.
- Valente, A., & Marchetti. (2105). Make and Play: Card Games as Tangible and Playable Knowledge Representation Boundary Objects. *2015 IEEE 15th International Conference on Advanced Learning Technologies*. Hualien.
- Veenendaal, A. (2015). Enhancing Innovation at Work through Human Resource Management
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., & Qi Dong, J. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of business Research*, 2012(122), 889-901.
- Wang, T., Wu, Y., Lamothe, J., Benaben, F., Wang, R., & Liu, W. (2021). A Data-Driven and Knowledge-Driven Method towards the IRP of Modern Logistics. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2021, 1-15.
- Weggeman, M. (1997). Kennismanagement : inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties. In M. Weggeman. Schiedam: Scriptum.
- Weerts, D. J., & Sandmann, L. R. (2010). Community engagement and boundary-spanning roles at research universities. *Journal of Higher Education*, 7-2-727.
- Westeley, F., & Antadze, N. (2010). Making a Difference: Strategies for Scaling Social Innovation for Greater Impact. *Innovation Journal*, 15(2), 1-19.
- Wilhelm, M., & Dolfsma, W. (2018). Managing knowledge boundaries for open innovation - lessons from the automotive industry. *International Journal of Operations & Production Management*, 31(1), 230-248.

- Wiersma, M. (2021, juli). Smart Knowledge Sharing. *Logistiek +*, 76-107.
- Wu, P.-J., Chen, M.-C., & Tsau, C.-K. (2016). The data-driven analytics for investigating cargo loss in logistics systems. *International Journal of Physical Distribution & Logistics management*, 47(1), 68-83.
- Xu, G., Qui, X., Fang, M., Kou, X., & Yu, Y. (2019). Data-driven operational risk analysis in E-Commerce Logistics. *Advanced Engineering Informatics*, 2019(40), 29-35.
- Xu, H.-M., Yuan, M.-H., & Li, D.-B. (2009). A novel process planning schema based on process knowledge customization. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*(44), 9.
- Zahra, S., & George, G. (2002). Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension. *Academy of Management Review*, 185-2003.
- Zouari, D., Ruel, S. e., & Viale, L. (2021). Does digitalising the supply chain contribute to its resilience? *International Journal of Physical Distribution & Logistics management*, 51(2), 149-180. doi:10.1108/IJPDLM-01-2020-0038.
- Zunic, E., Donko, D., & Buza, E. (2021). An Adaptive Data-Driven Approach to Solve Real-World Vehicle Routing Problems in Logistics. *Complexity*.

Algemene logistiek

Bouw aan toekomst- bestendige organisaties door sociale innovatie

Hoe maak ik gebruik van de nieuwste
technieken in mijn warehouse?

166

Sharehouse maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de Topsector Logistiek. De NWO dossiernummer is 439.18.452. TKI Dinalog houdt toezicht op de voortgang en de inhoudelijke aansluiting op de innovatieagenda van de topsector Logistiek.

Guy Somers, René Hendrickx, Fred Nooijen

Fontys Hogeschool Techniek & Logistiek

Chiel van Dijk, Menno Vos

Hogeschool Windesheim

Gerben Hulsegge

TNO

Inleiding

Hoe creëer en manage je een organisatie die open staat voor innovaties en er actief mee bezig is? En hoe zorg je er voor dat de medewerkers nieuwe technologieën makkelijker accepteren en willen en kunnen toepassen? Dat zijn cruciale vragen voor de logistieke sector die zich genoodzaakt voelt om te blijven vernieuwen in steeds complexer wordende supply chains (hogere klanteisen, flexibelere werkverbanden binnen en tussen organisaties en technologische ontwikkelingen). Binnen het project Sharehouse zijn onderzoekers van TNO, hogeschool Windesheim en Fontys Hogescholen op zoek gegaan naar antwoorden op de bovenstaande vragen, door specifiek organisaties te bevragen die actief zijn in warehousing.

Met “sociale innovatie” wordt het vernieuwen van organisaties, innovatief samenwerken, anders managen en veranderen bedoeld (Preenen et al., 2019). Belangrijk hierbij is om in ogenschouw te nemen dat medewerkers meedoen en betrokken worden bij innovaties, dat zij een bepaalde mate van autonomie hebben over hun werkzaamheden en mogen bepalen over hoe en wanneer ze die uitvoeren. Medewerkers op de werkvloer dienen tijdig en juist betrokken te worden in de ontwikkeling van innovaties (Preenen et al., 2019). Sociale innovatie is geen doel op zich, maar een middel om bedrijven concurrerender en duurzamer te maken, en tegelijk te zorgen voor een goede kwaliteit van banen. Het toepassen van sociale innovatie leidt tot meer gemotiveerde, betrokken en proactieve medewerkers. Het toepassen van sociale innovatie leidt daardoor ook tot een hogere innovatie-adoptie. Hierbij gaat het om de acceptatie van medewerkers om te werken met nieuwe innovaties binnen een organisatie.

Innovatie adoptie en sociale innovatie in een warehouse setting

Sharehouse is een samenwerkingsverband waarin meer dan 20 publieke en private partners onderzoek doen naar het goed inzetten van innovaties in warehouses, op het gebied van techniek en werk. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de toekomst van werk in warehouses in logistiek Nederland. In dit artikel wordt uiteengezet wat het belang is van innovatie-adoptie en sociale innovatie in een warehouse setting. De component sociale innovatie wijst in dit verband naar het inrichten van werkprocessen zodanig dat medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om bij te dragen aan vernieuwingen. (Oeij et al. 2018). In dit artikel wordt toegelicht op welke wijze de onderzoekers informatie hebben verzameld over innovatie-adoptie binnen warehouses en hoe warehouses in de toekomst aan de slag kunnen met het verbeteren van innovatie-adoptie binnen de eigen organisatie. Voor dit onderzoek zijn casestudies uitgevoerd bij verschillende bedrijven die actief zijn in warehousing. Het innovatie-adoptiemodel dat is ontwikkeld door TNO vormt de basis voor de interviewvragen voor deze casestudies.

Introductie

De sector transport en logistiek zorgt voor veel omzet, werkgelegenheid en innovatie en is daarmee essentieel voor de Nederlandse economie. In de sector werkten in het tweede kwartaal van 2021 598.000 mensen, dat gelijk staat aan 6,7% van de werkzame beroepsbevolking (CBS, 2022). Tegelijkertijd zijn er binnen de sector ook een aantal uitdagingen die deze positie bedreigen:

1. Innovatieve oplossingen worden langzaam overgenomen door de sector. Hoewel er innovatieve technologieën worden ontwikkeld voor de sector, slijpen deze slechts traag door naar de praktijk (Manpower Group, 2015).
2. Digitalisering en robotisering stellen nieuwe eisen aan beroepsvaardigheden in de logistieke keten, maar de vaardigheidsontwikkeling van medewerkers om met deze nieuwe technologieën om te gaan houdt geen gelijke tred (Zijm & Klumpp, 2017).
3. Veranderende markten vragen om veranderende bedrijfs- en organisatiemodellen, maar de sector heeft moeite deze te identificeren en implementeren. (ING, 2019). Veel ontwikkelingen en innovaties gaan gepaard met implementaties van nieuwe ICT en technologieën. Totterdill et al. (2013) geven aan dat volgens een Nederlandse studie slechts 25% van de innovaties technologische innovaties zijn en dat deze tot stand komen door onderzoek of nieuwe technologieën. De overige 75% van succesvolle innovaties wordt gegenereerd door sociale innovaties, onder andere door veranderingen in de manier van leidinggeven, het aansturen van de organisatie en werkomstandigheden. Het betrekken van medewerkers bij ontwikkelingen en innovaties zorgt voor een positieve impact op innovatie, productiviteit en kwaliteit

(Totterdill et al., 2013). In het rapport van Oeij et al. (2018) komt naar voren dat het betrekken van medewerkers bij innovaties in de sector logistiek leidt tot meer tevredenheid en een hogere betrokkenheid bij de organisatie. Uit onderzoek blijkt tevens dat bedrijven die succesvol zijn met het implementeren van innovaties ook veel waarde hechten aan sociale innovatie. Bedrijven die sociale innovatie toepassen waren in 90% van de casussen succesvol in het implementeren van een technologische innovatie, in vergelijking met bedrijven die sociale innovatie niet toepassen (slechts 40% heeft succesvol een innovatie geïmplementeerd). (Oeij et al. 2018; Putnik et al., 2019).

In de logistieke sector is veel technologie en kennis beschikbaar, maar veel logistieke bedrijven kunnen deze nog meer benutten (Preenen et al., 2019). De bedrijven die deze (nieuwe) technologie en kennis nog niet voldoende benutten, kunnen hiervan profiteren door medewerkers meer te betrekken bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe innovaties. Een manier is het verbeteren van de acceptatie en adoptie van innovatie door medewerkers. Innovatie-adoptie wordt vergemakkelijkt als de innovatie makkelijk in gebruik is, het werkresultaat van de medewerkers verbetert, en als anderen in de omgeving het gebruik ervan stimuleren (Dhondt et al., 2018; Oeij et al., 2017; 2018; Putnik et al., 2019).

Interviews

Om inzicht te krijgen in de toepassing van sociale innovatie bij warehouses, zijn casestudies uitgevoerd bij zeven verschillende bedrijven die actief zijn in warehousing. Tabel 1 geeft een overzicht van deze 7 warehouses. Tijdens zo'n casestudie heeft één casus per bedrijf centraal gestaan, en zijn per bedrijf meerdere personen geïnterviewd. Elke casus gaat in de meeste gevallen om de implementatie van een nieuwe technologie die impact heeft op het werk in het warehouse. Om een goed beeld te krijgen vanuit verschillende perspectieven zijn verschillende functionarissen binnen dezelfde organisatie geïnterviewd. Er is gesproken met betrokken managers, medewerkers in de operaties, en een medewerker uit de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of een HR functionaris.

Tabel 1 Warehouses betrokken bij onderzoek sociale innovatie: aparte bijlage

	Bedrijf 1	Bedrijf 2	Bedrijf 3	Bedrijf 4	Bedrijf 5	Bedrijf 6	Bedrijf 7
Type bedrijf	Op- en overslag en transport van diverse categorieën goederen	Op- en overslag en transport van diverse categorieën goederen	(Online) Retail	Op- en overslag en transport van diverse categorieën goederen	Retail	Retail	Op- en overslag en transport van diverse categorieën goederen
Aantal medewerkers	150	900, 25-35 op de vestiging	1500	500 (totaal)	85.000 (incl. supermarkten en hoofdkantoor)	1500	500+ (60 in cobot operatie)
Innovatie (casus voor het onderzoek)	Transport management systeem	Inpak & labeling robot	Sorteerinstallatie expeditie	Drone	Palletwagen gestuurd door ring	AI planning 7 forecast, Electrische hulp rolcontainers	Cobot

Het doel van elk interview was inzicht krijgen in hoeverre sociale innovatie bijdraagt aan de acceptatie en adoptie van innovaties in deze bedrijven. Aan het einde van het interview moet duidelijk zijn waarom en hoe het bedrijf innoveert. Zwart-wit gezien: enkel om economische motieven (bijv. efficiëntieverbetering of meegaan met concurrentie) of gestoeld op het sociale innovatie gedachtengoed, waarbij de medewerkers bij het proces van innovatie betrokken zijn.

In elke casestudie wordt inzicht verkregen in:

1. Het proces, de effecten en de belemmerende en bevorderende factoren van de invoering van innovaties.
2. Hoe de organisatie en leidinggevendenden kunnen bijdragen aan innovatie.
3. Hoe samenwerkingen met andere partijen in de logistieke keten, zoals klanten, verlopen bij de implementatie van innovaties.

De meeste onderzochte bedrijven zijn middelgrote tot grote ondernemingen met meer dan 250 medewerkers. De casussen variëren van de implementatie van nieuwe software, het in gebruik nemen van inpakrobots, de implementatie van een sorteerinstallatie, het testen van drones voor voorraadtelling, het gebruik van ringscanners en cobots tot aan de installatie van elektrische rolcontainerhulp.

Resultaten

Proces, effecten en acceptatie

Kijkend naar de resultaten van de interviews dan vallen de volgende zaken op. De reden van de innovatie is bij alle bedrijven vaak de behoefte aan een sterkere concurrentiepositie en groei. Waarbij de top binnen het bedrijf de keuzes maakt op het vlak van innovatie. Een innovatiemanager of logistiek engineer wordt vaak eerder betrokken in het innovatieproces, meestal vanaf de ontwerpfase. Medewerkers op de vloer worden vaak pas in de daadwerkelijke implementatiefase betrokken, om mee te denken over de concrete invulling op de vloer. Daarnaast wordt training inzake de innovatie met name “on the job” gegeven. De rol van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is vaak beperkt, bij de meeste innovaties zijn ze niet actief betrokken. Wel zijn ze bij een aantal implementaties geïnformeerd.

Casus Cobots

Deze innovatie bij een logistiek dienstverlener heeft betrekking op de robotisering van het intern transport binnen het orderverzamel-proces van één van de klanten. Vanuit het Warehouse Management Systeem (WMS) worden de orders verstuurd naar de verschillende Cobots (zelfrijdende robot). Deze rijden naar de verschillende picklocaties. De dichtstbijzijnde orderpicker wordt vanuit de I-pad van zijn huidige Cobot naar de dichtstbijzijnde volgende Cobot gestuurd. Via de I-pad krijgt de orderpicker instructies over te picken artikelen, hoeveelheden en locatie. De Cobot gaat hierna naar een volgende picklocatie of naar de packarea. Een orderpicker is niet aan één Cobot gekoppeld.

De effecten van de innovaties zijn duidelijk. Bij zes van de zeven bedrijven is de innovatie succesvol geïmplementeerd. De innovaties hebben in de meeste gevallen geleid tot een hogere efficiëntie of hogere proceskwaliteit. Kijkend naar de effecten op de kwaliteit van werk, ontstaan er verschillen. Waar de ene innovatie zorgt dat er minder zwaar getild, getrokken of geduwd hoeft te worden, zorgt de andere innovatie voor monotoner werk.

Zodra medewerkers het gemak en het nut van de innovatie zien, is de acceptatie vaak hoger. Handiger werken, fysiek minder belastend, het realiseren van een hogere kwaliteit van de output of het sneller realiseren van de output zijn zichtbare aspecten die een bijdrage leveren aan de acceptatie. Indien er nog veel aanpassingen gedaan moeten worden tijdens de ingebruikname, wordt dat vaak gezien als een belemmerende factor voor de acceptatie van de innovatie. In sommige gevallen wordt het werk monotoner, doordat de

innovatie een gedeelte van het menselijk werk overneemt. In de meeste gevallen wordt dit opgevangen door taakroulatie. Eén bedrijf lost dit op door het stapelen van dozen in kooien vanuit de sorteerinstallatie in het expeditie gedeelte, af te wisselen met manueel orders verzamelen. Voordat de implementatie in gebruik was genomen was het werk niet uitdagender, maar wel afwisselender, doordat de dozen manueel gesorteerd moesten worden op land- en/of postcode.

Leiderschap en organisatorische faciliteiten

De wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd is op dit moment vaak taakgericht. De meeste bedrijven geven echter aan dat ze naar een meer mensgerichte aansturing willen gaan. Het sturen op basis van vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Tevens mogen de meeste medewerkers bij de logistieke organisaties wel meedenken maar zeker niet bij alle bedrijven meebeslissen. De meeste innovaties worden meestal vanuit het hoger management geïnitieerd, de communicatie van de ontwikkeling van een innovatie is vaak eenrichtingsverkeer en vindt vaak te beperkt, informeel en in een kleine kring plaats. Hoewel het besef voor het vrijmaken van tijd voor innovatie op de werkvloer bij de meeste bedrijven wel aanwezig is, wordt er op de werkvloer vaak slechts beperkt tijd voor innovatie vrijgemaakt. Men wijt dit onder andere aan de drukte van het operationele proces.

172

Zoals eerder aangegeven zijn de meeste onderzochte bedrijven van grote omvang (250 of meer medewerkers). Bij twee bedrijven zijn expliciet medewerkers aangesteld en verantwoordelijk voor continue innovatie. In MKB-bedrijven zijn vaak geen middelen en faciliteiten beschikbaar voor systematisch innoveren. De rol van HR in het innovatieproces bleek zeer beperkt. Het gaat vaak om technische of procesmatige innovaties, HR heeft meestal te beperkte kennis van de technische en procesmatige processen op de vloer. HR ondersteunt bij de bedrijven niet het innovatieve vermogen van het bedrijf. Bij een aantal bedrijven is HR wel verantwoordelijk voor ontwikkeling van het personeel in het algemeen, maar niet specifiek voor innovatie.

Samenwerking met andere partijen in de keten

Gedurende het proces van de innovatie wordt meestal niet intensief samengewerkt met klanten of leveranciers van de producten. Wel wordt er vaak intensief samengewerkt met leveranciers van de technologie. Gezien het risico op stilstand van vergaande gemechaniseerde processen in het warehouse, zijn er 'service level agreements' met leveranciers op het gebied van hardware en software. De klant en/of eigenaar van de goederen in het warehouse staat vaak ver van de warehouse operatie af door uitbesteding van deze activiteiten. Bij één casus was het besef van de klant over de noodzaak van innovatie er pas na een bezoek aan het warehouse van het betrokken bedrijf.

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat innovaties bij de meeste bedrijven met name worden geïmplementeerd op basis van economische motieven, waarbij wel steeds meer aandacht komt voor een mensgerichte aanpak. Echter, daarbij ligt de nadruk met name op ergonomisch vlak en niet op meer regelmogelijkheden en zeggenschap van de medewerkers. Binnen deze casussen zijn beslissingen vooral genomen in een kleine coalitie van leiding en middenkader, met relatief weinig betrokkenheid van HR of OR. De rol van medewerkers is soms meepraten maar meestal geïnformeerd worden over de innovatie. Medewerkers op uitvoerend niveau worden niet betrokken bij de besluitvorming over innovaties.

Bibliografie

- CBS. Beroepen van werkenden. 2022. Beroepen van werkenden (cbs.nl).
- Dhondt, S., Preenen, P., Oeij, P., Putnik, K., Van der Torre, W., De Vroome, E. (2018). Bewältigung technologischer und personeller Herausforderungen in der niederländischen Logistikbranche: Die Bedeutung von Workplace Innovation. In R. Kopp & P. Ittermann (Eds.), *Konzeptionelle Perspektiven von Arbeit in der digitalisierten Logistik* (pp. 56-75). Dortmund: Technische Universität Dortmund (Germany). Soziologisches Arbeitspapier, Nr. 55/2018.
- Oeij, P. R. A., Rus, D. & Pot, F. D. (Eds.) (2017) *Workplace Innovation: Theory, Research and Practice*. Springer: Cham (Switzerland).
- Oeij, P.R.A., Putnik, K., van der Torre, W., Dhondt, S., & De Vroome, E.M.M. (2018). *Innovatie-adoptie door sociale innovatie in logistiek*. Rapport voor NWO - TKI Logistiek. Leiden: TNO.
- Preenen, P., Vaas, F., van Andel, J., de Heus, Y., Vos, M. 'Van Roadmap Sociale Innovatie naar realisatie: borging en social media disseminatie'. 2019 Topsector Logistiek, TNO, Windesheim, rapportnr. TNO-2019R10634.
- Putnik, K., Oeij, P., van der Torre, W., de Vroome, E. & Dhondt, S. (2019). Innovation adoption of employees in logistics: Individual and organisational factors related to the actual use of innovation. - *International Journal of Technology Transfer and Commercialisation*, 16(3), pp. 251-267).
- Totterdill, P., Dhondt, S., Devons, N. The case for Workplace innovation. (*De zakelijke argumentatie voor sociale innovatie*). 2013. European Workplace Innovation Network (Euwin), Brussels.

LOGISTIEK

Logistiek⁺ is een podium voor logistieke kennis, ontwikkeld door student- en docentonderzoekers, lectoren, partners van de KennisDC's uit het bedrijfsleven en de brancheverenigingen TLN en evofenedex.

Alle KennisDC's ontplooiën nieuwe, interessante activiteiten. Ieder regionaal KennisDC kent een eigen specialisme en kan tegelijk expertise op alle uiteenlopende themavelden van de logistiek aanbieden aan bedrijven en instellingen in de regio én hun eigen opleiding Logistiek. Elk KennisDC rolt enerzijds zijn eigen parels landelijk uit en brengt anderzijds aan de hand van de behoefte van regionale bedrijven de parels van andere KennisDC's in binnen de eigen regio. Op die manier worden we samen slimmer. En dat is de kern van het KennisDC Logistiek.

Kortom: in Logistiek⁺ leest u de actuele onderzoeksresultaten van de zeven KennisDC's en hun netwerken.

www.kennisdclogistiek.nl